

Positive Psychology: Principles and Practical Possibilities

<https://doi10.5281/zenodo.18394199>

Mohammed El-Mir

mohammed.elmir1@usmba.ac.ma

Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences Dhar El Mahraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 15/12/2025

Accepted: 26/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This article aims to introduce the origins, foundations, and key issues of positive psychology, and to explore the potential of techniques inspired by this approach in projects that enhance personal strengths and virtues, prevent illness, and support growth and flourishing. It discusses the sources and starting points of positive psychology, presents its theoretical framework and core concepts, and examines the relationship between positive thinking and personal strengths and virtues. The article also explores the nature of positive experiences and reviews fundamental concepts such as happiness and subjective well-being. Furthermore, it clarifies the practical applications of this field, particularly in building positive and empowering institutions. In addition, the study addresses the neurological foundations of positive psychology and some of the measurement tools used in this approach. Finally, it explores future prospects and the role of positive psychology in addressing human challenges. This analytical overview demonstrates that positive psychology has shifted the focus of the field toward the importance of prevention in promoting mental health, highlighting its effectiveness in supporting the optimal performance of individuals within various social institutions. The study concludes that it is essential to consider the potential of positive psychology tools in strengthening the satisfaction of individuals, groups, and institutions.

Keywords: positive psychology, character strengths, virtues, positive experiences, prevention, applications of positive psychology

علم النفس الإيجابي: المبادئ والإمكانيات التطبيقية

محمد المير

mohammed.elmir1@usmba.ac.ma

شعبة علم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب

النشر: 2025/12/31

القبول: 2025/12/26

الاستلام: 2025/12/15

ملخص

يهدف هذا المقال إلى التعريف بأصول علم النفس الإيجابي وأساسه وقضاياه، بالإضافة إلى استكشاف إمكانيات استغلال التقنيات المستوحاة من هذا التوجه في مشاريع تعزيز قوى الشخصية والفضائل، والوقاية من الأمراض، ودعم طاقة النمو والازدهار. وفي هذا السياق، سيتم التطرق إلى روافد ومنطلقات علم النفس الإيجابي، إلى جانب عرض إطاره النظري ومفاهيمه الأساسية، علاوة على تناول علاقات الارتباط بين التفكير الإيجابي ونقاط قوة الشخصية والفضائل. وسيتم كذلك فحص طبيعة التجارب الإيجابية، واستعراض بعض المفاهيم الجوهرية في علم النفس الإيجابي، مثل السعادة والرفاهية الذاتية. كما سيتم استعراض تطبيقات هذا الحقل، ولا سيما في بناء مؤسسات إيجابية وتمكينية. وبالإضافة إلى ذلك، عالجت هذه الدراسة الأسس العصبية لعلم النفس الإيجابي، وبعض نماذج القياس المعتمدة في هذه المقاربة، قبل الانتقال إلى استشراف آفاق هذا الميدان وأدواره في مواجهة التحديات الإنسانية. وقد أظهر هذا العرض التحليلي أن علم النفس الإيجابي حوّل اهتمام علم النفس نحو أهمية الوقاية في تعزيز الصحة الذهنية، كما أبرز جدوى هذا الاتجاه السيكولوجي في دعم الأداء الأمثل للأفراد في مختلف المؤسسات الاجتماعية. وقد خلّصت هذه الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بإمكانات استعمال أدوات علم النفس الإيجابي في تقوية رضا الأفراد والجماعات والمؤسسات.

الكلمات المفتاحية: علم النفس الإيجابي، قوى الشخصية، الفضائل، التجارب الإيجابية، الوقاية، تطبيقات علم

النفس الإيجابي

مقدمة

أطلق علم النفس الإيجابي ثورة هادئة في دراسة الذهن، فقد انتقل بعلم النفس من التركيز على الجوانب السلبية والمرضية في الذهن الإنساني إلى الانشغال بتقوية وتعزيز قوى الإنسان وطاقته الحياتية. لا يتعلق الأمر بمنهج خارق أو بحركة موازية؛ بل بتخصص مستقل يستند إلى البحث وإلى بروتوكولاتٍ تجريبية صارمة. وبذلك أحدثت هذه المقاربة تحولاً جذرياً سعى إلى نوع من التوازن بين دراسة الاضطرابات الذهنية وبين الأخذ بعين الاعتبار قدرات الإنسان على تحقيق الرضا الفردي والجماعي. وهو لا ينفي الجانب السلبي في الإنسان، أو يتبنى نظرة مثالية أو حاملة للحياة، إذ لا ينكر وجود المعاناة النفسية، ولا يقلل من نجاعة التقنيات العلاجية التي تساعد العاملين في الصحة النفسية على التكفل بالاضطرابات الذهنية. ومن ذلك، فهو يؤكد على أنه إلى جانب المشاكل الفردية والجماعية، هناك حياة غنية بالمعنى والإمكانات، ومن ثم، فهو يكمل البحث الإكلينيكي التقليدي.

لقد ركز علم النفس كل جهوده بعد الحرب العالمية الثانية على علاج الاضطرابات الذهنية؛ إذ كرس علماء النفس كل إمكانياتهم لإصلاح الضرر استناداً إلى نموذج مرضي للأداء الإنساني *disease model of human functioning*. وبذلك أهمل هذا الاهتمام شبه الحصري بعلم الأمراض فكرة الفرد المكتمل والمجتمع المزدهر؛ كما أغفل إمكانية أن يكون بناء القوة أفضل سلاح في ترسانة العلاج (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). وبعبارة أخرى، يهدف علم النفس الإيجابي إلى تحفيز التغيير في علم النفس من الانشغال فقط بإصلاح أسوأ ما في الحياة إلى بناء أفضل الصفات فيها أيضاً. ولتصحيح هذا الانحراف السابق، يجب أن نعطي بناء القوة الأولوية في علاج الاضطرابات الذهنية والوقاية منها.

وبذلك أتى علم النفس الإيجابي لكي يصحح الانحياز التاريخي لعلم النفس إلى الاضطرابات الذهنية، إذ منذ انطلاق التحليل النفسي، في بداية القرن العشرين، سادت نظرة الاضطراب إلى الإنسان وسلوكه ودوافعه. فالتناس عادة ما يميلون إلى إبراز السلبيات أكثر من الإيجابيات، والتوقف عند السلبيات أكثر من الإيجابيات، وتغليب الأحكام السلبية أكثر من الإيجابية عند تقييم وضعية ما، أو شخص ما، أو جماعة ما. ومن ثم يتم التركيز على السلبي مما يؤدي إلى الطمس التلقائي للإيجابيات التي يمكن البناء عليها في إطلاق عملية النماء وإيجاد الحلول للمشاكل. ويمكن تفسير ذلك بأسباب تطويرية، على اعتبار أن البقاء يستدعي أن نركز على مصادر الخطر وعلى الجوانب السلبية.

ومع ذلك، فقد أدى هذا الانحياز إلى فوائد كبيرة، إذ انكشفت أسرار 14 اضطراباً، كانت مستعصية سابقاً، ويمكن الآن علاجها أو تخفيفها بشكل كبير (Seligman, 1994). لكن الجانب السلبي تمثل في أن المهمتين الأساسيتين الأخريين لعلم النفس، ويتعلق الأمر بتحسين حياة جميع الناس ورعاية الموهبة *genius*، قد أهملتا تقريباً. وأصبح علم النفس مجرد مجال فرعي من المهن الصحية، وصار علماً للضحايا *victimology* (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). فقد كان ينظر إلى الناس ككائنات سلبية، تستجيب آلياً للمثيرات الخارجية؛ إذ أن التعزيزات الخارجية تضعف أو تقوي الاستجابات، أو الدوافع، أو الغرائز. وفي هذا الاتجاه، شهدت الأبحاث المتعلقة بالاختلالات النفسية والآثار السلبية للضغوط البيئية، مثل طلاق الوالدين، والاعتداء الجسدي، ... طفرة هائلة. واستهدف العاملون في الصحة النفسية علاج الأمراض النفسية ضمن إطار المرض- المريض *disease-patient framework*، وركزوا على إصلاح الأضرار، من قبيل تضرر العادات، والدوافع، والطفولة، والأدمغة. إن رسالة حركة علم النفس الإيجابي هي أن يذكرنا بأن علم النفس تعرض للتشويه (Seligman, 2002)؛ فعلم النفس ليس مجرد دراسة المرض والضعف والضرر؛ بل هو أيضاً دراسة القوة والفضيلة. والعلاج ليس مجرد إصلاح الأعطاب؛ بل يهتم، في نفس الوقت، ببناء ما هو مناسب. لذلك، فعلم النفس لا ينبغي أن يهتم فقط بالمرض أو الصحة؛ بل يجب أن يشمل أيضاً الشغل، والترفيه، والنمو، واللعب ...

هذا التوجه في علم النفس الإيجابي يؤكد الاهتمام بالوقاية *prevention*؛ ففي العقد الأخير من القرن الماضي، انتبه علماء النفس بمسألة الوقاية، وكان هذا هو موضوع ملتقى الجمعية الأمريكية لعلم النفس في سان فرانسيسكو (1998). وجرى التأكيد على الوقاية من بعض الاضطرابات الذهنية مثل الاكتئاب أو تعاطي المخدرات أو الفصام لدى الأشخاص المهددين وراثياً بخطر التعبير عن أعراض هذه الاضطرابات، أو الذين يعيشون في بيئات تغذي هذه المشاكل؛ إلى جانب البحث عن طرق التصدي للعنف والتمتع في الوسط المدرسي لدى الأطفال الذين يعانون من ضعف في الرعاية الأبوية. وقد اتضح أن نموذج المرض لا يقودنا إلى الوقاية من هذه المشاكل الخطيرة. في الواقع، جاءت الخطوات الكبرى للوقاية إلى حد كبير من منظور يركز على البناء النسقي للكفاءة، وليس على تصحيح نقاط الضعف. والأكثر من ذلك، فقد تبين أن هناك قوى لدى الإنسان تشكل حواجز ضد الاضطرابات الذهنية، ومن بينها الشجاعة، والنظرة المستقبلية، والتفاؤل *optimism*، ومهارات التعامل مع الآخرين، والإيمان، وأخلاقيات العمل، والأمل، والصدق، والشرف، والمثابرة، والقدرة على التدفق والاستبصار، على سبيل المثال لا الحصر. ويتمثل جزء كبير من مهمة الوقاية في القرن الحالي في إنشاء علم للقوة الإنسانية، تكمن مهمته في فهم كيفية تعزيز هذه الفضائل لدى الأفراد.

إن أفضل ما يمكن أن يقدمه علم النفس العيادي لمن يعانون من اختلالات ذهنية هو تعزيز نقاط قوتهم بدلاً من الاقتصار على إصلاح مكامن ضعفهم. ومن ذلك، فعلماء النفس الذين يعملون مع الأسر والمدارس والشركات ينبغي أن يوفرُوا ظروف تعزيز قوى الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمعرفة والممارسة المستمرين من علم النفس الإيجابي تأثير مباشر في الوقاية من العديد من الاضطرابات الانفعالية الرئيسية. وقد تكون لذلك آثار جانبية تتمثل في جعل الأشخاص أكثر صحة جسدياً، بالنظر إلى كل ما نعرفه عن آثار الصحة الذهنية على الجسم. لذلك، ينبغي إعادة توجيه علم

النفس إلى مهمته المهمتين أو المنسيتين، وهما جعل الأشخاص العاديين أقوى وأكثر إنتاجية، فضلا عن جعل الإمكانيات الإنسانية العالية واقعا حقيقيا.

من جانب آخر، تجسدت مبادئ علم النفس الإيجابي في أداة فعالة للعلاج النفسي، وهي العلاج النفسي الإيجابي Positive Psychotherapy (PPT). وعلى العموم، فعلم النفس الإيجابي، يمكن أن يصبح تقنية فعالة في العلاج والوقاية من الاضطرابات الذهنية، وبصيغة أخرى بناء "قوى عازلة"، أو "مبدأ نيكي" Nikki principle. وهذه الاستراتيجية شائعة بين جميع المعالجين النفسيين الأكفاء تقريبا، وهي تحديد نقاط قوة مرضاهم أولا، ثم مساعدتهم على تقويتها وتعزيزها، بدلا من الاقتصار على تقديم نصائح معينة.

يشير "مبدأ نيكي" (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) إلى التركيز على بناء وغرس السمات الإيجابية للوقاية من مشاكل الصحة الذهنية كالاكتئاب والقلق. وقد سمي هذا المبدأ باسم ابنة سلجمان، نيكي، التي نهبت في صغرها إلى ضرورة التوقف عن السلبية، مما أطلق فكرة تعليم التفاؤل وقوى الشخصية الأخرى بدلا من الانشغال فقط بعلاج المشاكل.

وقد عرف مارتن سلجمان Martin Seligman و مهالي سكسنتمهالي Mihaly Csikszentmihaly (2000) علم النفس الإيجابي بأنه "علم التجارب الذاتية الإيجابية، والسمات الفردية الإيجابية، والمؤسسات الإيجابية التي تتكفل بتحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض التي تنشأ عندما تكون الحياة عقيمة وبلا معنى". وتعتبر الجمعية الأمريكية لعلم النفس (American Psychological Association [APA], 2018) أن علم النفس الإيجابي هو "ميدان من النظريات والأبحاث النفسية يركز على الحالات النفسية (مثل الرضا والفرح)، والسمات الفردية أو قوى الشخصية (مثل الحكمة، والكمال والإيثار)، والمؤسسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية الذاتية وتجعل الحياة جديرة بالعيش". ويرى إدوارد دينر Edward Diener (2003) أن "علم النفس الإيجابي هو دراسة العوامل التي تجعل الحياة أكثر إشباعا ومعنى ومتعة". وإلى جانب ذلك، يرى نانسوك بارك Nansook Park وآخرون (2004) أن علم النفس الإيجابي هو "مصطلح شامل للنظرية والبحث فيما يجعل الحياة جديرة بالعيش". وتعتبر غابل Shelly L. Gable وهاديت Jonathan Haidt (2005) أن علم النفس الإيجابي يسعى إلى "دراسة الظروف والسيروورات التي تسهم في الازدهار أو الأداء الأمثل للأشخاص والجماعات والمؤسسات". وتشير أنجيلا دوكورث Angela Lee Duckworth وآخرون (2005) أن المقاربة الإيجابية "تهدف إلى الدراسة العلمية للتجارب الإيجابية والسمات الفردية الإيجابية والمؤسسات التي تسهل نموها". ودافع كريستوفر بترسون Christopher Peterson (2008) عن أن علم النفس الإيجابي هو "الدراسة العلمية لما يجعل الحياة جديرة بالعيش. إنه دعوة لعلماء النفس إلى أن يهتموا بالقوة كما بالضعف؛ وأن يهتموا ببناء أفضل ما في الحياة مثلما يهتمون بإصلاح أسوأ ما فيها؛ وأن يسعوا إلى جعل حياة الأشخاص العاديين مرضية مثلما يسعون إلى شفاء الأمراض". ويؤكد كنون شلدون Kennon M. Sheldon و ريشارد ريان Richard Ryan (2011) على أن علم النفس الإيجابي يهدف إلى "فهم ما يسير على ما يرام، وكيفية عمل الأنظمة التكيفية، والحرص على نجاح الشخص العادي، بحيث يعيش معظم الناس حياة من الكمال والرضا". وفي الأخير، تعرفه مجلة علم النفس الإيجابي The Journal of Positive Psychology (2006) بأنه "وجهات نظر مستتيرة علميا حول ما يجعل الحياة جديرة بالعيش. وهو يركز على جوانب الحالة الإنسانية التي تؤدي إلى السعادة والرضا والازدهار".

بناء على ما سبق، فقد بدأ علم النفس الإيجابي كرد فعل ضد بعض الافتراضات المهيمنة والمسلم بها في علم النفس السائد، والتي أعطت الأولوية لدراسة الاضطرابات الذهنية. وإلى جانب ذلك، فهو يطمح إلى بلوغ فهم علمي وتدخلات فعالة لبناء أفراد وأسر ومجتمعات مزدهرة. فقد حان الوقت لكي نتجاوز الضحية، والمستضعف، والعلاج، لكي نستهدف تعزيز قوى الشخصية. ومع ذلك، فعلم النفس الإيجابي ليس فكرة جديدة تماما، فقد مهد أسلاف بارزون، من بينهم أبراهام ماسلو Abraham Maslow (1971) و غوردون ألبرت Gordon Allport (1961) و كارل روجرس Carl Rogers (1961)، الطريق لتغيير النظرة السلبية إلى الإنسان.

1. علم النفس الإيجابي: أصول وقضايا

1.1. لمحة عن الأصول التاريخية والفلسفية لعلم النفس الإيجابي

في الواقع تتعدد روافد علم النفس الإيجابي، ويجوز القول بأن جذور هذه المقاربة تعود إلى الفترة التي تساءل فيها الإنسان عن معنى الحياة life meaning، والسعادة happiness والحياة الطيبة good life ... وغيرها من المفاهيم التي استعادها مؤسسو علم النفس الإيجابي. وعلى الرغم من استعمال مصطلح "علم النفس الإيجابي" في خطاب ألقاه رئيس الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA)، المنتخب حديثا، مارتن سلجمان، في اجتماعها السنوي في أغسطس 1999، فقد سبق أن ورد في كتاب أبراهام ماسلو "الحافزية والشخصية Motivation and Personality" (1954). لذلك، يمكن العثور على أصول هذه المقاربة في مراحل مختلفة من التفكير الإنساني. وفي هذا الإطار، شدد غوردون ألبرت Gordon Allport (1954، ص. 6) على أن "آثار الفكر الأفلاطوني والأرسطي نعثر عليها في جميع النظريات الغربية، ماضيا وحاضرا". فقد مهد الفكر اليوناني الطريق لاختراقات عظيمة في الفلسفة والعلوم وعلم النفس ... على امتداد 2500 سنة.

في الواقع، لقد اهتمت الفلسفة اليونانية بالأودايمونيا¹ eudaimonia (والتي تقابلها الهيدونيا² Hedonia/Hedonism)، والتي يمكن ترجمتها إلى العربية بـ "السعادة الحقيقية"، وبالفضائل الفكرية والأخلاقية، والحياة الطيبة. وإلى جانب ذلك، فبعض المفاهيم الأساسية في علم النفس الإيجابي، مثل الوعي الكامل mindfulness لها جذور في الممارسات الروحية الشرقية القديمة.

اعتقد سقراط Socrates أن السعادة الحقيقية لا يمكن بلوغها إلا بمعرفة الذات³، التي تقضي إلى الحكمة والطبيعة الحقيقية للإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر أفلاطون Plato أن السعادة أو الحياة الطيبة تشتت أن ننظر إلى ما وراء التجارب الحسية للوصول إلى المعنى العميق للحياة. وقد يشمل ذلك البحث عن "الذات الحقيقية"، والتحكم في الدوافع اللاواعية unconscious motivations التي تحول بين المرء والسعادة. وتمثل إسهام أرسطو Aristotle في إيجاد "الوسط الذهبي" الذي يقع بين الطرفين. وهو نقطة التوازن والانسجام، التي تؤدي إلى الحياة الأودايمونية. ويميل هذا المبدأ إلى التركيز على الرفاهية well-being كمؤشر على تحقق إمكانات الفرد. وفي هذا السياق، ترتبط الرفاهية الأودايمونية بشكل وثيق ببلوغ "الطبيعة الحقيقية للإنسان"، أو العثور على "الذات الحقيقية". وإلى جانب ذلك، تحدث أرسطو عن الفضائل التي يؤدي إيمانها وتعزيزها إلى بلوغ الشخص حالة السعادة، ومن بينها الشجاعة، والكرم، والفخر (أو تقدير الذات)، والود، والعدالة، والاعتدال temperance، والروعة magnificence، وحسن الخلق، والصدق، والشرف ... ومن ذلك يمكن اعتبار الإرث الأرسطي أحد مصادر علم النفس الإيجابي الذي يركز على التجارب والفضائل الإيجابية. ومن ثم، يمكن ربط علم النفس الإيجابي بالنموذج اليوناني، وتحديد الأرسطي، للطبيعة البشرية، وبخاصة فكرة أن الوصول إلى الحياة الطيبة والطريق الصحيح إلى السعادة لا يكون إلا بالاعتماد على المنطق والتحليل العقلاني.

وقد حفز عصر التنوير enlightenment الاهتمام بالإمكانات الإنسانية human potential والفضيلة virtue والسعادة happiness. وفي هذا المجال، قدم فرانسيس هوتشيسون Francis Hutcheson (1725) وجيريمي بنتام Jeremy Bentham (1789) أفكاراً نفعية، وعرفا السعادة بأنها تعظيم أو تأويج اللذة، وخفض الألم. وعلى نقبض ذلك، اعتبر إيمانويل كانط Immanuel Kant (1785) أن الأخلاق والواجب، وليس اللذة، هما أساس الحياة ذات المعنى. وإجمالاً، فقد أثرت الفلسفات الأخلاقية على النماذج النفسية اللاحقة؛ إذ تساءلت عما إذا كانت الرفاهية ترتبط بالمتعة، أم بالفضيلة، أم بالمعنى، أم بالتوازن بين هذه العناصر الثلاثة.

2.1. من علم النفس الإنساني إلى علم النفس الإيجابي

ليس هناك شك في القرابة الواضحة بين علم النفس الإنساني وعلم النفس الإيجابي. فهما يشتركان في الكثير من المفاهيم والأهداف. وهناك من يعتبر علم النفس الإيجابي امتداداً لعلم النفس الإنساني، أو على الأرجح الوجه العملي للنظرية الإنسانية. فقد جاء علم النفس الإنساني كرد على النظريتين السيكودينامية والسلوكية اللتين كانتا تتصارعان للهيمنة على علم النفس، وبذلك ظهرت النزعة الإنسانية كقوة ثالثة في علم النفس. وهو يشدد على حرية الإرادة، والنمو الذاتي personal growth، وإيجاد معنى للحياة. فقد رفض علم النفس الإنساني المفاهيم السيكودينامية، لأنها تخضع الإنسان لقوى لاواعية، والمنظور السلوكي للإنسان كمستجيب responder تشكل مثيرات البيئة. وفي مقابل ذلك، رأى منظرو علم النفس الإنساني أن الإنسان لديه قوة فطرية على تحقيق الذات، وبلوغ مكانتها (Maslow، 1954). فعندما ينمو الإنسان في بيئة داعمة، تظهر الطبيعة الداخلية الإيجابية؛ وعلى عكس ذلك، يعاني الفرد الشقاء والمرض عندما تحبط البيئة ميله الفطري إلى تحقيق الذات. ومن ثم يؤكد علم النفس الإنساني على أهمية الاختيار الشخصي والمسؤولية، ونمو الشخصية وتقدير الذات والإحساس الإيجابي بالانتماء. وقد اختصر ماسلاو نظريته في هرم الحاجات الإنسانية.

¹ نجد في قاموس الجمعية الأمريكية لعلم النفس APA Dictionary of Psychology أن الأودايمونيا (أو السعادة الحقيقية) معيار للأخلاق ودافع للفعل الإنساني. وغالباً ما تركز النظريات الحديثة للسعادة، على جوانبها الفردية والساعية للمتعة؛ بينما أكدت النظريات القديمة، وخاصة نظرية أرسطو، على فكرة انجذاب الإنسان بطبيعته نحو الخير الأسمى، أو "الحياة المزدهرة" كمصدر للسعادة الحقيقية.

² تشير إلى أن اللذة pleasure وتجنب الألم avoidance of pain هما الدافعان الوحيدان أو الرئيسيان للسلوك الإنساني. واللذة مبدأ أساسي في التحليل النفسي والمقاربة السلوكية، وحتى في النظريات التي تشدد على تحقيق الذات والحاجة إلى الإشباع. وبقدر ما يكون الناس متعطشين للذة، يصعب الإقرار بإمكانية الإيثار الحقيقي genuine altruism.

³ من بين الأقوال الشهيرة لسقراط "اعرف نفسك بنفسك".

شكل 1

هرم الحاجات الإنسانية (Maslow, 1943)

وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي توجه إلى علم النفس الإيجابي، والتي تعتبره من أعراض ثقافة مصرّة على العجلة والكفاءة، والحل السريع، والإجابة السهلة؛ وهو ما أبرزه مؤخرًا شنايدر (Schneider, 2020) في تمييزه بين نهج علماء النفس الإيجابيين "السريع" (أي المركز على النتائج) ونهج علماء النفس الإنساني "البطيء"، (أي المركز على السيرورة (process-oriented)، إلا أن المقاربة الإنسانية تشترك مع علم النفس الإيجابي في التركيز على قوى الإنسان، وتحقيق الذات والحياة المثلى (Snyder و Lopez، 2006). وعلى العموم، وفي حين يركز علم النفس على مساوى العالم (الأمراض الذهنية والصراعات...)، يفحص علم النفس الإيجابي كيفية إنماء ما هو أفضل في الإنسان وفي المجتمع لبلوغ حياة سعيدة وتحقيق الذات.

3.1. الانتقال من السلبي إلى الإيجابي

لقد انزلق علم النفس خلال القرن الماضي (القرن 20) بشكل مجحف إلى الانكباب الحصري والمبالغ فيه على دراسة الاضطرابات النفسية والسلوكية، إلى جانب الاهتمام بطرق علاجها والتكفل بها. وعلى خلاف ذلك، فقد تجاهل المظاهر الإيجابية وقوى الشخصية والعافية وطاقات النماء والانطلاق، كما أهمل العناية بتعزيزها وتقويتها. وعلى العموم، فقد انتقل علم النفس الإيجابي بالبحث السيكلوجي من الانشغال بالسلبي والمرضي والشاذ إلى الاهتمام أيضا بالإيجابي وطاقة النمو. كما سعى إلى تفكيك همنة أيديولوجية المرض في الدراسات النفسية، والتي يمثلها الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5-TR) (American Psychiatric Association [APA], 2022). لكن هذا التقدم في دراسة الظواهر السلبية كان له ثمن فادح، إذ يبدو أن تخفيف الأعراض التي تجعل الحياة تعيسة قد جعل خلق الظروف التي تجعل الحياة جديرة بالعيش أقل أهمية. فالناس يريدون أكثر من مجرد علاج ضعفهم، إنهم يحتاجون حياة يطبعها المعنى. فالإنسان لا يطمح إلى أن يتحرك من درجة أسوأ إلى أخرى أقل سوءا، أو أن يشعر بأنه قد أصبح أقل يؤسا. يقول مارتن سلجمان: "لقد حان وقت علم نفس يسعى لفهم الانفعالات الإيجابية، وبناء القوة والفضيلة، وتقديم خدمة إرشادية تفضي إلى ما أسماه أرسطو "الحياة الطيبة" (Seligman, 2002, p. ix). ويؤكد جرد للأبحاث بين 1967 و 2000 انشغال علم النفس بالأمراض والجوانب السلبية في حياة الإنسان (الجدول 1).

جدول 1

جدول للأبحاث بين 1967 و 2000 يبرز انحياز علم النفس إلى دراسة الظواهر السلبية (Myers, 2000)

5584 مقالا عن الغضب؛	- 415 عن الفرح؛
41416 مقالا عن القلق؛	- 1710 عن السعادة؛
54040 مقالا عن الاكتئاب.	- 2581 عن الرضا عن الحياة.

في المثال السابق، تفوقت دراسة الظواهر السلبية على دراسة الجوانب الإيجابية، ومن ثم تفوق العلاج على الوقاية. غير أن منهج علم الأمراض ليس خاطئا، ولكنه ناقص في تصويره للإنسانية. لا شك أن الجانب السلبي جزء من الإنسانية، ولكنه يظل جزءا منها فقط. لذلك يقدم علم النفس الإيجابي نظرة على الجانب الآخر، أي ما هو جيد وقوي في الإنسانية.

وهناك أمثلة تاريخية تعزز فرضيات علم النفس الإيجابي، ففي سنة 1900، كان متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية 45 عاماً؛ إذ يموت الكثير من الناس في سن الطفولة، وكانت وفيات النساء مرتفعة أثناء الولادة؛ ويلقى الرجال حتفهم أثناء مزاولتهم لعملهم، وبسبب أمراض مثل السكري والسل والأنفلونزا. لذلك أدرك علماء النفس أن القاتل الحقيقي هو خيارات نمط الحياة life style choices. والأكثر من ذلك، فقضايا جودة الحياة أهم من نجائنا أثناء الولادة أو في الطفولة أو من مرض قاتل. لذلك، قد يكون تمديد العمر مع "ضعف" السنوات الأخيرة أمراً بلا جدوى. لهذا حاول علم النفس الإيجابي أن يكبح هذه النزعة المرضية المهيمنة، من خلال الاهتمام بالصحة والرفاهية وبناء مظاهر قوة وتمكين الفرد والجماعة. وحين نتأمل واقعنا الراهن، يتضح لنا مدى الحاجة الماسة إلى نموذج مغاير يتجاوز الرؤية السلبية، ويبحث عن أوجه القوة الكامنة، والفرص الضائعة، والإيجابيات الخفية التي لا تحتاج سوى إلى كشفها وإبرازها لكي نواجه تحديات وتقلبات العالم المعاصر.

4.1. انطباعات خاطئة عن علم النفس الإيجابي

في الواقع، رافقت ظهور وصعود علم النفس الإيجابي مجموعة من التمثيلات الخاطئة. ففي بعض الأحيان، يتم الخلط بين علم النفس الإيجابي ومناهج التنمية الذاتية personal development. غير أن علم النفس الإيجابي ليس مجرد منهج للتنمية الذاتية؛ بل هو مقارنة علمية تدرس العوامل التي تقوي ازدهار ورفاهية الأفراد والجماعات والمؤسسات. وعلى الرغم من إمكانية استعمال بعض أدواته في التنمية الذاتية، إلا أنه يستند إلى منهج دقيق وصارم لفهم وتعزيز بعض الصفات الإيجابية من قبيل المرونة النفسية والامتنان والتفاؤل.

وإلى جانب ذلك، هناك من يعتبر أن ما كان يسعى إليه مارتن سلجمان و ميهالي سكينستميهايلي (2000) هو تأسيس مقارنة جديدة فقط، بالنظر إلى القرابة والتشابه الواضح بين علم النفس الإيجابي وعلم النفس الإنساني. لكن مشروع علم النفس الإيجابي يتجاوز السعي إلى تأسيس مقارنة جديدة، فهو مبحث يهدف إلى إعادة التوازن إلى علم النفس من خلال توسيعه ليشمل دراسة الأداء الأمثل والرفاهية والازدهار.

ويرى البعض أن علم النفس الإيجابي ينكر مشاكل الحياة الواقعية، لكن هذا غير صحيح؛ فهو لا ينفى السلبى أو الاضطرابات الذهنية، غير أنه يركز على تنمية القوى والموارد الشخصية من أجل مواجهتها بفعالية أكبر. وعلاوة على ذلك، فعلم النفس الإيجابي لا ينفى أن الانفعالات السلبية والصعوبات جزء من التجربة الإنسانية، ويسعى إلى التعامل معها، بالإضافة إلى دراسة ما يساعد الأفراد على النجاح. لذلك، لا يتعلق الأمر بـ"رؤية وردية للعالم" أو إنكار للمعاناة، بل بمقارنة تعتمد على منهج علمي يكمل مناهج علم النفس التقليدية.

والأكثر من ذلك، يفترض البعض أن علم النفس الإيجابي منهج للإيحاء الذاتي autosuggestion، لكنه أكثر من منهج للإيحاء الذاتي، وإن كانت بعض أدواته تشبهه. فهو مبحث علمي صارم يستند إلى البحث، ويهدف إلى دراسة وفهم ما يضفي السعادة على حياة الناس، بينما يعتمد الإيحاء الذاتي، مثل أسلوب إميل كوي Émile Coué⁴ (1922)، الذي تأثر بأعمال مدرسة نانسي لـ أمبرواس-أوغوست ليبولت Ambroise-Auguste Liébeault (1866) و هيبوليت برنهام Hippolyte Bernheim (1884)، على تكرار عبارات إيجابية للتأثير في الحالة الذهنية.

والأسوأ من ذلك، هناك من يعتبر أن علم النفس الإيجابي يدعو إلى السعادة الأنانية selfish happiness. صحيح أن علم النفس الإيجابي يسعى إلى سعادة الفرد لكن دون أنانية، وذلك بتنمية الرفاهية الشخصية من خلال الامتنان والتركيز على القوى الذاتية، وهذا سيؤدي إلى مشاركة هذا الشعور بالرفاهية مع الآخرين. فالشخص السعيد والمرن نفسياً أكثر قدرة على الانخراط بإيجابية في علاقات بينشخصية فعالة.

2. التفكير الإيجابي، وقوى الشخصية والفضائل

1.2. التفكير الإيجابي

يحيل التفكير الإيجابي positive thinking إلى موقف أو اعتقاد أو حالة ذهنية أو سلوك معين. هل ترى نصف كأسك فارغاً أم ممتلئاً؟ إن إجابتك على هذا السؤال القديم عن التفكير الإيجابي قد تعكس نظرتك للحياة، وموقفك تجاه نفسك، وما إذا كنت متفائلاً أم متشائماً، بل وقد تؤثر على صحتك. لذلك، يمثل التفكير الإيجابي أبرز أوجه القوة الإنسانية. فهو الأداة الأكثر فعالية في التعامل مع مشاكل الحياة وتحدياتها. فالعقبات والصعوبات والسلبيات على اختلافها لا يمكن تجاوزها إلا عبر التفكير الإيجابي الذي يوفر المخارج وإمكانات الحلول. والأكثر من ذلك، فالتفكير الإيجابي، الذي عادة ما يصاحب التفاؤل، جزء أساسي من تدبير الضغط النفسي بفعالية، وهذا الأخير يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية. وعلى الرغم من ميل بعض الأشخاص إلى التشاؤم، لكن يمكنهم تعلم التفاؤل learned optimism (Seligman, 1991). ومن ثم، فالتفكير الإيجابي هو الفعل الواعي لاكتشاف الجانب الإيجابي من أي فعل أو توجه. فالأفكار الإيجابية والمواقف الإيجابية يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية إيجابية مباشرة. وقد تبين أنه عند مقارنة الأكثر تفاؤلاً بالأقل تفاؤلاً، يكون الأكثر تفاؤلاً أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان والأزمات الدماغية وأمراض القلب والشرابيين.

⁴ كان إميل كوي يطلب تكرار العبارة التالية: "Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux".

وحسب مايوكلينيك (Mayo Clinic) (2023)، يرتبط التفكير الإيجابي بمجموعة من الفوائد الصحية، من بينها:

- طول العمر؛
 - انخفاض معدلات الاكتئاب؛
 - انخفاض مستويات المعاناة النفسية والألم؛
 - زيادة مقاومة الأمراض؛
 - تحسن الصحة النفسية والجسدية؛
 - انخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والشرابيين والأزمات الدماغية strokes؛
 - تحسن مهارات التكيف في أوقات الأزمات والضغط النفسي.
- ومع ذلك، لم يتضح بعد سبب حصول الأشخاص الذين يواظبون على التفكير الإيجابي على هذه الفوائد الصحية. وإحدى التفسيرات المحتملة هي أن النظرة الإيجابية تمكن من التعامل بشكل أفضل مع المواقف العصبية، مما يقلل من الآثار الصحية الضارة للضغط النفسي على الجسم، ويعتقد أيضا أن الأشخاص الإيجابيين والمتفائلين يميلون إلى عيش أنماط حياة أكثر صحة، فهم يمارسون النشاط البدني بانتظام، ويتبعون نظاما غذائيا صحيا.

2.2. قوى الشخصية والفضائل

قوى الشخصية character strengths هي سمات شخصية إيجابية تعكس هويتنا الأساسية basic identity وتؤدي إلى نتائج إيجابية لدى الفرد والآخرين. وتفسر قوى الشخصية سبب مواصلة بعض الأفراد الازدهار في حين يفقد آخرون الأمل والحماس عندما يتراجع الدعم الاجتماعي، على سبيل المثال في أوقات الحروب والأزمات. وهذه الأبعاد الإيجابية للشخصية هي التي تقود الشخص إلى النجاح عندما يفشل الآخرون. وترتبط قوى الشخصية بالعديد من النتائج الإيجابية، مثل الرضا عن الحياة، والنجاح، والقيادة، وتدبير الضغط النفسي. ويميز بعض الباحثين بين 24 قوة شخصية تنظم في ست فضائل (Peterson & Seligman, 2004). وهذه القوى هي المكونات النفسية، أو السيرورات والإواليات، التي تحدد الفضائل، بمعنى أن قوى الشخصية هي التي تتمظهر من خلالها الفضائل (Peterson & Park, 2004). على سبيل المثال، يمكن تحقيق فضيلة الحكمة من خلال بعض القوى مثل حب التعلم، والمنظور (امتلاك رؤية شاملة للحياة)، والقدرة على الحكم، والإبداع، والفضول؛ أما الشجاعة، فتتكون من الإقبال (الحماس، أو الرغبة)، والإقدام (الجسارة)، والشرف، والمثابرة. وهناك فضائل أخرى، من بينها:

- السمو (التعالى): ويتمثل في تقدير الجمال والتميز، والروحانية، والامتنان، والسخرية، والأمل؛
 - الإنسانية: وتتكون من الحب، واللطف، والذكاء الاجتماعي؛
 - العدالة: وتكمن في العمل الجماعي، والقيادة، والإنصاف؛
 - الاعتدال: ويتضمن التواضع، والحذر، والتسامح، والتضبيب الذاتي.
- وعلى العموم، تعتبر قوى الشخصية سمات متعددة الأبعاد، كما أنها تختلف من شخص إلى آخر.

جدول 2

الفضائل وقوى الشخصية (Peterson & Seligman, 2004)

الفضائل					
الحكمة والمعرفة wisdom and knowledge	الشجاعة courage	الإنسانية Humanity	التعالى/ السمو transcendence	الاعتدال temperance	العدالة justice
حب التعلم	الإقبال/الحماس Zest	الحب Love	تقدير الجمال والتميز appreciation of beauty and excellence	التواضع Humility	العمل الجماعي teamwork
المنظور/الرؤية perspective	الإقدام bravery	اللطف kindness	الروحانية spirituality	الحذر prudence	القيادة leadership
الحكم Judgment	الشرف honesty	الذكاء الاجتماعي social intelligence	الامتنان gratitude	التسامح forgiveness	الإنصاف fairness
الإبداع Creativity	المثابرة perseverance	السخرية humor	التضبيب الذاتي self-regulation		
الفضول Curiosity		التفاؤل/ الأمل hope			

1.2.2 الحكمة

1.1.2.2. تعريف الحكمة. تحيل الحكمة إلى المعرفة والحكم الخبير على القضايا المهمة والصعبة وغير المؤكدة المتعلقة بمعنى الحياة وتقلباتها (Baltes & Kunzmann, 2003). ويعرفها كرامر Kramer (2000) بأنها مجموعة من السمات الشخصية التي تعكس درجة عالية من النضج المعرفي والانفعالي والسلوكي ... مما يسمح بدرجة غير عادية من الحساسية sensitivity وسعة الأفق broad-mindedness....".

وعلى العموم، فالحكمة قد تشير إلى:

- معرفة ما تعرفه؛
- معرفة ما لا تعرفه؛
- معرفة ما يمكنك معرفته (في زمن ومكان محددين)؛
- معرفة ما لا يمكنك معرفته (في زمن ومكان محددين).
- وفي الكتابات الثقافية والتاريخية (Baltes, 1993)، فالحكمة:
- تتناول مسائل الحياة المهمة أو الصعبة؛
- تتضمن معرفة وأحكاماً ونصائح خاصة أو مرموقة؛
- تعكس معرفة واسعة وعميقة ومتوازنة، قابلة للتطبيق في مواقف حياتية محددة؛
- تجمع بين العقل والفضيلة؛
- يصعب بلوغها، ولكن يسهل إدراكها.

وقد حدد سميث Smith و بالتس Baltes (1990) خمسة معايير للحكمة:

1. المعرفة الواقعية factual knowledge: تشير إلى المعرفة ببعض المواضيع مثل الطبيعة الإنسانية وتطورها، والفروقات الفردية، والعلاقات والمعايير الاجتماعية...؛
 2. المعرفة الإجرائية procedural knowledge: تحيل إلى تطوير استراتيجيات للتعامل مع المشاكل وتقديم النصح، وحل صراعات الحياة، والتخطيط للعقبات التي قد تعيق حل المشاكل والتغلب عليها؛
 3. مفهومة مدى الحياة life-span conceptualism: وهي تستدعي من الحكيم، على وجه الخصوص، مراعاة سياقات الحياة (مثل الحب والعمل واللعب)، والقيم الثقافية، ومرور الوقت عند مراجعة المشاكل والحلول المرتبطة بها؛
 4. نسبية القيم relativism of values: وهي تمنح منظورا دقيقا لاختلافات القيم بين الأفراد والمجتمعات؛
 5. تدبير عدم اليقين managing uncertainty: وهو يتيح المرونة في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة المعلومات الصعبة والتوصل إلى حلول مناسبة.
- بناء على ذلك، ولتحديد جودة الحكمة، كان سميث و بالتس (1990) يطرحان على المشاركين أسئلة تتعلق بحل مشاكل الحياة الواقعية. وكان يتم تدوين الإجابات عن هذه الأسئلة وتصنيفها وفقا لمعايير الحكمة الخمسة. على سبيل المثال، كانا يطلبان من المشاركين في الدراسة التفكير في كيفية تقديم النصح لمن يواجهون معضلات (أو ما تتم الإشارة إليه بالمهام المتعلقة بالحكمة، والتي تتطلب اقتراح "تخطيط أو تدبير للحياة")، أو إجراء مراجعة لحياتهم من خلال وصف استجاباتهم للمشاكل التي واجهوها.

2.1.2.2. الحكمة والذكاء. يوفر الذكاء المعرفة الأساسية اللازمة للاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية، بينما تشمل

الحكمة المعرفة التقنية، والقدرة على التمييز، والمرونة اللازمة لحل مشاكل الحياة الرئيسية. وحسب كلايتون Clayton (1982)، فإن الذكاء المتبلور⁵ crystallized intelligence محدود بالزمن، في حين أن الحكمة خالدة، بمعنى أنها لا تخضع لحدود الزمان.

3.1.2.2. نمو الحكمة. اعتمدت دراسات نمو الحكمة على علماء نفس النمو المؤثرين، مثل جون بياجيه Jean

Piaget (1932)، و كارل يونغ Carl Gustav Jung (1953)⁶، وإريك إريكسون Erik Homburger Erikson (1959). وهناك اتفاق على أن الحكمة تنبع من المعرفة والمهارات وسمات الشخصية، وتتطلب فهما للثقافة والبيئة المحيطة. وإلى جانب ذلك، فهي تنمو ببطء عبر التفاعل مع نماذج حكيمة. وفي هذا الإطار، اقترح سترنبرغ Sternberg (1998) أن المعرفة وأسلوب التفكير الحصيف judicial thinking style والشخصية والدافع والسياق البيئي تسبق الحكمة، بينما يرى بالتس و ستودينجر Staudinger (2000) أن الذكاء السائل fluid intelligence والإبداع

⁵ اقترح رايونند كاتل Raymond B. Cattell (1963) التمييز بين الذكاء المتبلور والذكاء السائل؛ وبينما يشير الأول إلى المعرفة والمعلومات والمهارات المكتسبة من خلال التعلم والتجربة، يحيل الذكاء السائل إلى القدرة على حل المشاكل الجديدة، والتفكير المجرد، والتكيف مع المواقف الجديدة بغض النظر عن المعرفة السابقة.

⁶ ركز نموذج كارل يونغ على نمو الشخصية في النصف الأول من الحياة، وعملية التفرد individuation الموجهة نحو الداخل في نصفها الثاني، والذي يبدأ عادة في سن الأربعين تقريبا. ويمكن تقسيم دورة الحياة من هذا المنظور إلى مجموعة من المراحل، وهي تشمل الطفولة، والبلوغ، والشباب، ومنتصف العمر، والشيوخوخة.

creativity والانفتاح على التجربة openness to experience والتبصر النفسي psychological mindedness وتجارب الحياة العامة general life experiences "تتصافر" لإنتاج الحكمة.

4.1.2.2. النوع الاجتماعي والحكمة. استعرض أورول Orwol وأشنوبوم Achenbaum (1993) دور النوع الاجتماعي في نمو الحكمة. وبالنظر إلى الطرق المختلفة التي يكتسب بها الرجال والنساء الحكمة ويعبرون عنها، خلص الباحثان إلى أن الحكمة تجمع بين الحساسيات الذكورية والأنثوية التقليدية. وفي دراستهما، تبين أن العديد من سلوكيات الرجال الحكيمية تكون في العلن، بينما تكون أفعال النساء الحكيمية في السر. وقد استخلصا أن اختلاف التجارب والأدوار الاجتماعية للنساء والرجال يؤثر حتما في أشكال التعبير عن الحكمة".

5.1.2.2. الحكمة والمهنة. تؤثر الخلفية المهنية في التعبير عن الحكمة. وقد اتضح أن علماء النفس الإكلينيكيين يتمتعون بمستويات أعلى من الحكمة مقارنة بمن يعملون في وظائف مهنية أخرى من نفس المستوى التعليمي والسن (Smith et al., 1994). وعلى الرغم من أن حكمة علماء النفس كانت عالية، إلا أنها لم تكن في نفس مستوى الخبراء. وعلى هذا الأساس، فقد تبين أن التخصص المهني يلعب دورا مؤثرا في إظهار الحكمة. وبالطبع، قد يشير ذلك أيضا إلى أن الأشخاص الذين لديهم استعداد لتنمية الحكمة يختارون مهنا معينة.

6.1.2.2. السن والحكمة. استكشف الباحثون ما إذا كانت الأداءات المرتبطة بالحكمة تختلف تبعا للسن. وفي هذا الصدد، وبعد تحليل أداء عينة من المشاركين، لم يجد باليس Bales وستودينجر Staudinger (2000) فروقا عمرية في مستويات الحكمة. ومع ذلك، يبدو أن الحكمة تتراجع في أواخر السبعينات من العمر وما بعدها. وعلاوة على ذلك، تبين أن الفترة بين 15 و 25 سنة هي مرحلة أساسية لاكتساب الحكمة. وبذلك، فمرحلتا المراهقة والشباب المبكر هما فترة خصبة لتنمية الحكمة، وأن أواخر السبعينات وما بعدها تعرف تراجعاً في الحكمة.

7.1.2.2. قياس الحكمة. أفضت النظريات النمائية والشخصية للحكمة عن استبيانات تعتمد على التقرير الذاتي self-report ومهام إتمام الجمل sentence completion tasks لتقييم الحكمة. وتم قياس أشكال الحكمة التي تنطوي على الخبرة في تدبير الحياة ومعناها من خلال مهام حل المشاكل. وقد اقترح سترنبرغ Sternberg (1998) أن مشاكل الحكمة التي تتطلب من الشخص حل النزاعات أثناء العمل قد تساعد على تطوير اختبار مقنن وموحد للحكمة. ويوجد مقياس موجز للحكمة، يتضمن درجات من نوع ليكرت Likert-type items، وقد تم التحقق من صحته لإدراجه في تصنيف القوى في "قيم العمل" (Values in Action (VIA) Classification of Strengths (Peterson & Seligman, 2004). وهذا الاختبار يقيس خمسة جوانب للحكمة:

- حب التعلم؛
- الفضول؛
- الحكم؛
- الإبداع؛
- المنظور.

أما المقياس الذاتي للحكمة (SAWS) Self-Assessed Wisdom Scale (Webster, 2003)، فيتكون من العناصر التالية:

- التجربة: مررت بالعديد من المعضلات الأخلاقية؛
 - الانفعال: أتعرف جيدا على الانفعالات الداخلية الدقيقة؛
 - الذكريات reminiscence: يساعدني تذكر أيامي السابقة على اكتساب فهم أعمق لأمر حياتي المهمة؛
 - الانفتاح: أحب قراءة الكتب التي تحفزني على التفكير بشكل مختلف في جميع القضايا؛
 - السخرية: لا يوجد شيء مسل في المواقف الصعبة.
- وعلى العموم تحظى الحكمة حاليا بوضع خاص، بالنظر إلى التحولات التي تعرفها حياة الإنسان.

2.2.2 الشجاعة

تعتبر الشجاعة إحدى الفضائل الكونية. ففي عام 399 قبل الميلاد، اختار سقراط تجرع السم بدلا من الانصياع لأحكام قضائية اعتبرها جائرة وظالمة.

1.2.2.2. تعريف الشجاعة. وفقا لأفلاطون، "تعتبر الشجاعة قوة معنوية تسمح بالثبات في مواجهة الخوف والرغبة، وهي تستند إلى العقل وليس إلى الاندفاع، كما أنها ليست تهورا، بل هي المعرفة بما ينبغي خشيته وما لا يجب خشيته". ورأى شيشرون Cicero أن الشجاعة هي "الروعة والثقة confidence والصبر والمثابرة". ويعرف بترسون و سلجمان (2004) الشجاعة بأنها "القدرة على مواجهة الموقف". ومن جانب آخر، يرى وودارد Woodard (2004) أن

الشجاعة هي "القدرة على التصرف من أجل قضية ذات معنى، على الرغم من الشعور بالخوف المرتبط بتهديد مدرك يتجاوز الموارد المتاحة". وفي دراسة لتمثالات الناس للشجاعة، استطلع أوبرن O'Byrne وآخرون (2000) رأي 97 شخصا، ووجدوا تباينا كبيرا في أجوبتهم. وبينما رأى البعض الشجاعة موقفا (مثل التفاؤل)، اعتبرها آخرون سلوكا (مثل إنقاذ حياة شخص). وأشار بعض المشاركين إلى القوة العقلية؛ وربطها آخرون بالقوة البدنية. بالإضافة إلى ذلك، رأت فئة من المبحوثين أن الشجاعة تنطوي على المخاطرة، وأبرز آخرون أهمية الخوف. ومع ذلك، لا يوجد عنصر المخاطرة ولا عنصر الخوف في جميع أوصاف الشجاعة.

وعلى العموم، وعبر التاريخ وباختلاف الثقافات، تم اعتبار الشجاعة فضيلة عظيمة لأنها تساعد الناس على مواجهة تحدياتهم. وقد قدم الفلاسفة أقدم وجهات النظر حول الشجاعة. وعلى مدى القرون الماضية، نقلت جهود استخلاص وجهات نظر اجتماعية حول الشجاعة، هذه الأخيرة من قلوب المحاربين في ساحات القتال إلى التجارب والأفكار اليومية لكل شخص. وبينما حلل أرسطو الشجاعة الجسدية لـ "الجندي الشجاع"، انبهر أفلاطون، بالشجاعة الأخلاقية لمعلمه (سقراط). وقد اعتبر بترسون و سلجمان (Peterson & Seligman, 2004) الشجاعة فضيلة إنسانية أساسية تتألف من بعض القوى، وهي:

- الإقبال/الحماس Zest: ويشير إلى الازدهار والشعور بالحيوية في المواقف الصعبة؛
 - الإقدام: يتمثل في اتخاذ مواقف جسدية وفكرية وانفعالية في مواجهة الخطر؛
 - الشرف أو الأصالة authenticity: ويتجلى في تمثيل الذات للنفس وللآخرين بصدق؛
 - المثابرة: وهي تحيل إلى إنجاز المهام ومواجهة التحديات.
- ومن جهة أخرى، حدد أوبرن وآخرون (2000) ثلاثة أنواع من الشجاعة، وهي:

1. الشجاعة الجسدية physical courage: تشمل الحفاظ على الصالح العام من خلال التعبير عن سلوك جسدي يعكس السعي إلى تحقيق أهداف اجتماعية نبيلة، من قبيل إنقاذ رجل إطفاء لطفل من مبنى يحترق.

2. الشجاعة الحيوية⁷ vital courage: تشير إلى المثابرة في مواجهة المرض أو الإعاقة حتى عندما تكون النتيجة غامضة. وتتجلى الشجاعة الحيوية في مواجهة المريض للمرض، كالتخضع لجراحة أو الالتزام بنظام علاجي. وقد درس بعض الباحثين الشجاعة الحيوية التي تثير إعجابنا عندما نسمع عن شخص يواجه مرضا مزمنًا. وفي هذا الإطار أجرت هاس Haase (1987) مقابلات مع مراهقين مصابين بأمراض مزمنة للإجابة على السؤال التالي: "ما هي نواة التجربة الحية للشجاعة لدى المراهقين المصابين بأمراض مزمنة؟" وقد وجدت أن الشجاعة تتضمن إنماء وعي شخصي عميق بالآثار المحتملة للمرض على المدين القصير والبعيد.

وقد كانت الشجاعة الحيوية لأفراد الأسرة والأصدقاء الذين اعتنوا بشخص مريض إحدى القصص الخلفية العديدة في عمل جيروم غروبمان Jerome Groopman (2004) "تشریح الأمل: كيف ينتصر الناس في مواجهة المرض؟"⁸. وفي هذا الكتاب، روى غروبمان قصص أشخاص عانوا من المرض؛ وغالبا ما كان المريض برفقة طبيب حنون ومحب داعم.

3. الشجاعة الأخلاقية moral courage: هي التعبير السلوكي عن الشرف والأصالة في مواجهة الفلج الناتج عن الخلاف أو عدم الموافقة أو الرفض. فقد أنقذت الأم تيريزا Mother Teresa الفقراء. وأمضى نيلسون مانديلا Nelson Mandela، الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 1993، 27 عاما في السجن دفاعا عن حقوق السود في جنوب إفريقيا. وإلى جانب ذلك، يجب على الأطباء والمرمضين، عند مواجهة وضعيات صعبة مع المرضى وعائلاتهم، أن يكونوا صادقين وواضحين حتى عندما يكون من الأسهل انفعاليا تلطيف التشخيص diagnosis ومآل المرض prognosis. وفي ارتباط بذلك، أجرى جاي بلوك Gay Block ومالكا دروكر Malka Drucker (1992)، مقابلات مع رجال إنقاذ، لكي يعرفوا شكل حياتهم قبل الحرب وأثناءها وبعدها، وهم يواجهون سؤال تصرفهم بإنسانية في زمن البربرية barbarism. فقد أخفى رجال الإنقاذ اليهود في الأقبية وخلف الجدران الزائفة، وتقاسموا معهم وجباتهم الغذائية الشحيحة، وقاموا به تهريبهم من الأحياء اليهودية، كما ربوا أطفالا يهودا.

2.2.2.2 الشجاعة النفسية. وصف بوتمان Putman (1997) الشجاعة النفسية psychological courage بأنها قوة مواجهة العادات المدمرة، على اعتبار أن العادات السيئة هي التي تقضي على طموحاتنا، وليس نقص القدرة. وهي تحيل أيضا إلى القوة الداخلية في مواجهة الخوف أو عدم اليقين أو الصراع الداخلي من أجل النمو أو الشفاء أو التصرف بما يتماشى مع قيم الفرد. قد يكون هذا الشكل من الشجاعة شائعا، إذ نواجه جميعا تحديات نفسية على شكل ضغط نفسي أو

⁷ تشير "الشجاعة الحيوية" vital courage إلى الشجاعة اللازمة لخوض غمار المهام الصعبة والتغلب على الخوف والخطر والمعاناة، وهي قوة حيوية أساسية. إنها القوة الدافعة للعمل، وتطوير الذات، والمثابرة، وإعطاء معنى للحياة. وهي فضيلة مرتبطة بالدافعية العميقة والثقة في النفس، التي تمكن المرء من تجاوز ذاته.

⁸ The Anatomy of Hope: How People Prevail in the Face of Illness.

حزن أو علاقات مضطربة أو غير صحية. وغالبا ما نواجه هذا التهديد لاستقرارنا النفسي، من خلال إعادة بنية معتقداتنا أو التخلص بشكل نسقي من حساسية أنفسنا تجاه المخاوف. وإحدى الحجج اللافتة التي يقدمها بوتمان فيما يتعلق بالشجاعة النفسية هي ندرة التدريب على الشجاعة النفسية مقارنة بالشجاعة الجسدية والأخلاقية. وبضيف بوتمان أن الثقافة الشعبية تقدم العديد من رموز الشجاعة الجسدية والأخلاقية في الأعمال الأدبية والأفلام، لكن نماذج الشجاعة النفسية نادرة.

3.2.2.2. تعلم الشجاعة. الشجاعة قوة شخصية تتمثل في القدرة على التصرف عندما يعجز آخرون أقل شجاعة عن ذلك. إنها القدرة على التصرف رغم الخوف والمعارضة الساحقة، وهي أيضا الجرأة على التصرف رغم المشقة واليأس، وأحيانا الخطر الجسدي الشخصي الوشيك. على سبيل المثال، في نهاية الحرب العالمية الأولى، كان ونستون تشرشل Winston Churchill قائدا للبحرية البريطانية. وبعد هزيمة بحرية نكراء، عزل من منصبه، ثم اضطر إلى تحمل أكثر من 20 سنة من الرفض بسبب آرائه السياسية. وعلى الرغم من مروره بأوقات عصيبة، لكنه لم يتخل عن معتقداته. وقد ثبتت صحة آرائه في النهاية عندما اجتاحت الألمان أوروبا، وكان تشرشل الخيار الأمثل لقيادة بريطانيا في زمن الحرب. وذكر ستيفن مانسفيلد Stephen Mansfield في كتابه " لا تستسلم أبدا: الشخصية الاستثنائية لـ ونستون تشرشل (القادة في العمل)"⁹: "لا يمكن تعليم الشجاعة، ولكن يمكن إلهامها... إنها تتبع مما يشبه الإيمان أو الالتزام أو المشقة... غالبا ما تنتظر في صمت إلى أن يثيرها تحد ملح...".

3.2.2. التفاؤل والأمل

يحول التفاؤل optimism إلى توقع حدوث أشياء سارة. ونجد في قاموس الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA, 2018) أن "التفاؤل هو الشعور بأن الخير سيحدث، وأن الرغبات أو الأهداف ستتحقق في النهاية. والمتفائلون هم أشخاص يتوقعون نتائج إيجابية، سواء بالصدفة أو بالمشاورة والجهد، وهم واقفون من تحقق الأهداف المنتظرة. ويقع معظم الأفراد في نقطة ما بين النقيضين: التفاؤل المحض أو التشاؤم الخالص، لكنهم يميلون أحيانا إلى إظهار انحياز قوي، أو مستقر نسبيا، أو مرتبط بالظروف إلى اتجاه أو آخر".

عند التعامل مع الضغوط، يبدو أن المتفائلين يتبعون استراتيجية حل المشاكل؛ إذ يميل هؤلاء إلى استخدام استراتيجيات التكيف المتمثلة في إعادة صياغة الوضعيات بصورة إيجابية واختيار أفضلها. وفي مقابل ذلك يميل المتشائمون إلى الانفعال، وتجنب المواقف واستخدام إولوية الإنكار. ومن جانب آخر، يقيم المتفائلون شدة الضغوط اليومية، لتقليل التوتر بشكل أكبر من نظرائهم المتشائمين. لذلك، عند مواجهة ظروف لا يمكن السيطرة عليها حقا، يميل المتفائلون إلى تقبل محتنتهم، في حين ينكر المتشائمون مشاكلهم بنشاط، مما يؤدي إلى تفاقمها.

هناك إجماع على وجود أساس وراثي للتفاؤل (Carver & Scheier, 2000). وبالمثل، واستنادا إلى النظرية النمائية لـ إريكسون Erikson (1963)، اقترح كارفر وشاير (2000) أن نمط التفاؤل ينبع من تجارب الطفولة المبكرة التي تعزز الثقة وترسخ التعلق attachment بالوالدين (Bowlby, 1988). فقد تؤدي صدمات الطفولة (مثل وفاة أحد الوالدين، أو سوء المعاملة...) إلى التشاؤم، كما أن طلاق الوالدين قد يضعف التفاؤل المكتسب learned optimism. وتبين أيضا أن وسائل الإعلام تؤثر في الانحياز إلى التشاؤم، إذ تعتبر مشاهدة التلفزيون مصدرا محتملا آخر للتشاؤم. ومن الأمثلة على تأثير مشاهدة التلفزيون على الأطفال الارتباط الوثيق بين مشاهدة التلفزيون لفترات أطول في سن الرابعة وارتفاع احتمال تحول هؤلاء الأطفال إلى متشائمين لاحقا (Zimmerman & Kitsantas, 2000). وبالمثل، فإن طول مشاهدة العنف التلفزيوني قد يهيئ ويعزز الأسلوب التفسيري اليائس helpless explanatory style الذي يرتبط بانخفاض التفاؤل المكتسب لدى الأطفال (Nolen-Hoeksema, 1987).

أما على المستوى العصبي، فقد تبين أن التشاؤم والاكتئاب يرتبطان باختلالات في وظائف الجهاز الحوفي limbic system functioning، بالإضافة إلى اضطراب اشتعال القشرة القبلية الجانبية lateral prefrontal cortex والجهاز شبه الحوفي paralimbic system. وإلى جانب ذلك، أظهرت الأبحاث أن انخفاض مستوى الناقل العصبي، السيروتونين serotonin، يؤدي إلى انخفاض القدرة على التحكم وإلى التشاؤم. ويرتبط الاكتئاب أيضا باختلال وظائف المناعة (Peterson, 2000). وقد وجد دروغان Drugan وآخرون (1994) أنه في ظل ظروف تحكم محددة، تفرز الخلايا العصبية جزيئا يخفض الضغط النفسي.

وقد كشفت العديد من الدراسات عن ارتباط أسلوب التفاؤل المتعلم learned optimism style بما يلي:

- أداء أكاديمي أفضل؛
- أداء رياضي أعلى؛
- إنتاجية أكثر؛
- رضا أكبر في العلاقات البيشخصية؛
- التعامل بفعالية أكبر مع ضغوط الحياة؛
- انخفاض احتمال الإصابة بالاكتئاب؛

⁹ Never Give In: The Extraordinary Character of Winston Churchill (Leaders in Action).

- صحة بدنية أفضل.

ومن جانب آخر، استند تعريف الأمل hope لدى سنايدر Snyder (2002) إلى التفكير الهادف goal-directed thinking. فالأمل هو تفكير موجه نحو هدف، يستخدم فيه الشخص مسارات التفكير (القدرة المدركة على إيجاد مسالك لتحقيق الأهداف المتوقعة)، والتفكير الفاعل (الدوافع اللازمة لاستخدام هذه المسارات). ويتمتع أصحاب الأمل المرتفع بانفعالات إيجابية وشعور بالحيوية ينبع من تاريخ نجاحهم في السعي لتحقيق أهدافهم، بينما تغلب على أصحاب الأمل المنخفض الانفعالات السلبية والشعور ببرود عاطفي ناتج عن تاريخ فشلهم في تحقيق أهدافهم. ومن ذلك، يتأثر أصحاب الأمل العالي أو المنخفض بالانفعالات المهيمنة عند قيامهم بأنشطة محددة تتعلق بالأهداف. على الرغم من أن سنايدر وآخرون (1991) يرون أن الأمل نظام ذهني مكتسب، إلا أن هذا لا ينفي فكرة أن سيوروات التفكير المتفائل تعتمد على أسس عصبية حيوية، لا سيما فيما يتعلق بالسلوكيات الهادفة. وفي هذا السياق، قدم نورمان كونسنس Norman Cousins (1989) في كتابه "الرأس أولاً: بيولوجيا الأمل والقوة الشفائية للروح الإنسانية"¹⁰، وصفا دقيقا للبنات العصبية والتفكير المرتبط بالأمل. وحاليا، يعتقد الباحثون في الدماغ أن ما يحدث في الذهن يمكن أن يؤثر في الدماغ، وما يحدث في الدماغ يمكن أن يؤثر في الذهن. فالأمل والهدف والإرادة ليست مجرد حالات ذهنية، بل تستند إلى أنشطة كهروكيميائية تلعب دورا كبيرا في عمل الجهاز المناعي، بل وفي اشتغال الكائن الإنساني برمته. وفي هذا الصدد، فإحدى الأفكار الجديدة المثيرة هي أن الأفعال الموجهة نحو تحقيق الأهداف تحكمها عمليات متعارضة في الجهاز العصبي المركزي، إذ يتم تنظيم هذه العمليات بواسطة نظامي الكف السلوكي (Behavioral Inhibition System (BIS) والتنشيط السلوكي (Behavioral Activation System (BAS)) (Pickering & Gray, 1999). وهناك اعتقاد بأن نظام الكف السلوكي (BIS) يستجيب للعقاب، ويأمر الكائن الحي بالتوقف، بينما يرتبط نظام التنشيط السلوكي (BAS) بالمكافأة، ويوجه رسالة المضي قدما. وتشير العديد من الدراسات إلى وجود نظام تسهيل سلوكي (Behavioral Facilitation System (BFS)) ينشط أفعال الكائن الحي الهادفة إلى الحوافز (Smillie, 2008). وقد تبين أن نظام التسهيل السلوكي يشمل مسالك الدوبامين dopaminergic pathways في الدماغ المتوسط midbrain (mesencephalon)، والتي تتصل بالنظام الحوفي limbic system واللوزة الدماغية amygdala.

4.2.2 التدفق

يرى ميهالي سكسنتميهالي وآخرون (Csikszentmihalyi, 1990; Csikszentmihalyi et al., 2005) أن التدفق flow هو حالة نفسية مثالية optimal psychological state تتضمن الانغماس العميق deep immersion والتركيز والاستمتاع بنشاط ما، ويمكن تعريفها أيضا بـ "الانغماس في منطقة التركيز". وهو يتحقق عندما تتوافق التحديات الكبيرة تماما مع مستويات المهارة العالية، مما يؤدي إلى الحافزية الداخلية intrinsic motivation والأداء الفائق peak performance، حيث يفقد المرء وعيه الذاتي self-consciousness وينشوه إدراكه للوقت. وتتضمن هذه الحالة أهدافا واضحة، وردود فعل فورية، ودمجا بين الفعل والإدراك الواعي awareness، مما يجعل النشاط مجزيا rewarding في حد ذاته (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009).

2.2.5 الامتنان

في علم النفس الإيجابي، يعد الامتنان gratitude (Emmons & Mishra, 2011) ممارسة أساسية لبلوغ الرفاهية well-being، وهو يحيل إلى الاعتراف بالنعم العظيمة وتقديرها، من النعم الكبيرة إلى الأفراح الصغيرة، مما يعزز السعادة والصحة ويقوي العلاقات من خلال تحويل التركيز من التهديدات إلى الدعم وتعزيز الانفعالات الإيجابية والمرونة النفسية resilience والروابط الاجتماعية social connection. وقد أظهرت الأبحاث أن ممارسة الامتنان، مثل تدوين النعم في المذكرات اليومية أو كتابة رسائل الشكر، تزيد من التفاؤل، وتقوي الروابط، وتشكل حاجزا ضد المشاعر السلبية كالحسد والاكتماب (Jans-Beken et al., 2018; Boggiss, 2020).

6.2.2 التسامح

يعتبر التسامح forgiveness قوة شخصية أساسية واختيارا واعيا conscious choice للتخلص من الاستياء والغضب وجميع الانفعالات السلبية تجاه الأذى الذي تسبب فيه شخص ما، مع التركيز على الرفاهية الناتجة عن التسامح (Worthington et al., 2021; Worthington & Scherer, 2004). وهذا الاختيار يساعد على تقوية الصحة الذهنية، وتعزيز النمو الشخصي والازدهار الشامل (Gao et al., 2022) من خلال التحول من الغضب إلى السلام والشفقة compassion، دون التسامح بالضرورة مع الإساءة أو نسيان الحدث. وفي قاموس الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA, 2018)، فالتسامح هو التخلي عن مشاعر الاستياء تجاه شخص ارتكب خطأ أو كان ظالما أو مؤذيا، أو ألحق الضرر بالآخرين بأي شكل من الأشكال. ولا يعني المصالحة أو تبرير الخطأ، ولا يقتصر على قبول ما حدث، بل هو

¹⁰ Head First: The Biology of Hope and the Healing Power of the Human Spirit.

تحول إرادي في مشاعر المرء ومواقفه وسلوكه تجاه ذلك الشخص، بحيث لا يعود الاستياء مسيطرا عليه، ويستطيع التعبير عن التعاطف والكرم وما شابه ذلك تجاهه. وفي بعض الأحيان، يعتبر التسامح عملية مهمة في العلاج النفسي. وتنتج عن التسامح مجموعة من الفوائد الذهنية والانفعالية والجسدية العميقة، فهو يخفف القلق والاكتئاب والضغط النفسي، ويحسن تقدير الذات، والعلاقات، وصحة القلب، ووظائف المناعة (Long et al., 2020)، وذلك من خلال التخلص من الاستياء وتعزيز الشفقة. وهو يمكن أيضا من تقوية المرونة النفسية، مما يؤدي إلى رضا أكبر عن الحياة وعلاقات صحية أكثر مع الآخرين (Karremans et al., 2005).

3. علم النفس الإيجابي والتجارب الإيجابية

1.3.1. الانفعالات الإيجابية

الانفعالات الإيجابية هي مشاعر سارة كالفرح والامتنان والسكينة والأمل والفخر والإلهام والاهتمام، وهي توسع أفق الشخص وتحفز الإبداع وتعزز المرونة النفسية. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح الانفتاح على العالم والتفاعل بصورة أفضل مع الآخرين. وتتولد هذه المشاعر عن إشباع الحاجات النفسية، ويمكن تنميتها من خلال إضفاء المعنى على تجارب الشخص وتعزيز التفكير الإيجابي. وعلى الرغم من أن الانفعال هو استجابة فيزيولوجية فورية لمثير، إلا أنه غالبا ما يستند إلى شعور كامن بالإثارة. ويتضمن الانفعال تقييم حدث ما على أنه مؤلم أو ممتع، بالإضافة إلى تجربة الإثارة التلقائية. وعلى العموم، تشمل المشاعر الإيجابية الاهتمام، والحماس، والقوة، والإلهام، والتصميم، والانتباه، والنشاط، وفي مقابل ذلك تتضمن المشاعر السلبية، الضيق، والخوف، والتوتر، والخجل، والشعور بالذنب، والانعاج. وقد تبين أن الانفعالات الإيجابية توسع نطاق المتعة، وبهذا الخصوص وجدت أليس إيسن Alice Isen وآخرون (1987) أن الانفعالات الإيجابية تدفعنا إلى مساعدة الآخرين، والمرونة في التفكير، وتساعد أيضا على حل المشاكل. كما أن هناك علاقة بين العاطفة الإيجابية positive affect والإيثار altruism. والأكثر من ذلك، فقد تبين أن الانفعالات الإيجابية تسهل¹¹ تحديد خيارات حل المشاكل problem-solving وإيجاد مؤشرات لاتخاذ قرارات مناسبة.

1.1.3.1. الانفعالات الإيجابية والصحة الجسدية

وجد شيلدون كوهين Sheldon Cohen وآخرون (2006) أن الأساليب الانفعالية emotional styles تؤثر على الصحة. وفي هذه الدراسة، أجرى الباحثون مقابلات هاتفية مع مجموعة من المتطوعين السلميين خلال 7 أمسيات على امتداد 3 أسابيع لتقييم حالتهم الانفعالية. وقد كان على المشاركين وصف انفعالاتهم طوال اليوم في ثلاثة ميادين انفعالية إيجابية، وهي النشاط والرفاهية والهدوء، وثلاثة مجالات انفعالية سلبية، وهي الاكتئاب والقلق والعداء، وذلك بتقييم انفعالاتهم على سلم من 0 إلى 4. وبعد هذا التقييم الأولي، حقن الباحثون أنف كل مشارك بجرعة من الفيروس المسبب للزكام. وعقب ذلك، خضع المشاركون للمراقبة لمدة 5 أيام لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالمرض، وكيف ظهرت أعراضه. ويعتبر المتطوعون مصابين بالزكام إذا استوفوا معايير المرض. وقد اتضح أن المشاركين الذين حصلوا على درجة منخفضة في الأسلوب الانفعالي الإيجابي أكثر عرضة للإصابة بالمرض بثلاث مرات من أولئك الذين حصلوا على درجة عالية في الأسلوب الانفعالي الإيجابي. ثم قاس الباحثون مدى تأثير الأسلوب الانفعالي على إبلاغ جميع المشاركين المرضى عن أعراض الزكام. وفي كل يوم من أيام الحجر الصحي، طلب الباحثون من المشاركين الإبلاغ عن شدة أعراض الزكام، مثل سيلان الأنف والسعال، على مقياس من أربع درجات. وتبين أيضا أن الأسلوب الانفعالي الإيجابي يرتبط بممارسات صحية أفضل، وبانخفاض مستويات إفراز هرمون الضغط النفسي.

2.1.3.1. المشاعر الإيجابية ومتوسط العمر

درس دanner Danner وآخرون (2001) الارتباط بين الانفعالات الإيجابية ومتوسط العمر المتوقع life expectancy. وقد تم تحليل مذكرات يومية لـ 180 راهبة كاثوليكية، كما تم تقييم محتواها الانفعالي وارتباطها بطول العمر خلال فترة تتراوح بين 75 و95 عاما. وقد وجدوا ارتباطا قويا بين المحتوى الانفعالي الإيجابي وطول العمر. فضلا عن ذلك، وجد هاركر Harker وكيلنتر Keltner (2001) أن التعبير الانفعالي الإيجابي في صور الكتاب السنوي يرتبط بسمات الشخصية المبلغ عنها ذاتيا، وهي الانتماء والكفاءة وانخفاض الانفعالات السلبية في مرحلة البلوغ، حتى مع مراعاة عوامل الجاذبية الجسدية physical attractiveness و الجاذبية (المرغوبة) الاجتماعية social desirability.

¹¹ في إحدى الدراسات المتعلقة بدور الانفعالات الإيجابية في المساعدة على حل المشاكل، وزع باحثون، عشوائيا، عينة من الأطباء على مجموعتين، وقد حصل أطباء المجموعة التجريبية على كيس صغير يحتوي على قطع من الحلوى والشوكولاتة، في حين لم يقدم أي شيء لأفراد المجموعة الضابطة (كما لم يسمح لأفراد المجموعة التجريبية بتناول الحلوى أثناء التجربة). وقد أظهر الأطباء الذين تلقوا الحلوى، قدرة كبيرة على التفكير واتخاذ القرارات مقارنة بالأطباء الذين لم يتلقوا الحلوى. وتحديدا، لم يتسرع الأطباء في حالة الانفعالات الإيجابية في إصدار الأحكام؛ بل كانوا حذرين على الرغم من أنهم توصلوا إلى تشخيص أسرع من أطباء في المجموعة الأخرى (Isen et al., 1987).

2.3. نظرية التوسيع والبناء

اقترحت فريدريكسون (2000) نموذج التوسيع والبناء broaden-and-build theory لكي تفسر الآثار الاجتماعية والمعرفية القوية للتجارب الانفعالية الإيجابية. وقد تخلت فريدريكسون عن مفهوم ميل الفعل المحدد specific action tendency الذي يشير إلى نطاق محدود من الخيارات السلوكية الممكنة لصالح مصطلح أحدث وأكثر شمولاً، وهو سجل الأفكار والأفعال اللحظية Thought-Action Repertoire (TAR) الذي يشير إلى نطاق واسع من الخيارات السلوكية؛ وهو تخيل "إزالة الغشاوة" ورؤية الفرص المتاحة. وقد اتضح أن عمليات التوسيع والبناء تساعد على ربط علاقات إيجابية، وبناء الموارد، إلى جانب تحفيز المرح، وتعزيز المشاعر الإيجابية والصحة الذهنية والازدهار.

وبخصوص بناء علاقات إيجابية، فلما كان الإنسان كائناً اجتماعياً بطبيعته؛ فإن مجرد إقامة علاقات مع الآخرين غير كافٍ. لذلك أكدت فريدريكسون على ضرورة بناء علاقات إيجابية مع الآخرين، لكي يعيش المرء حياة طيبة وممتعة. أما فيما يتعلق بآثار التوسيع، فقد أبرزت فريدريكسون (2000) أن تجربة الفرح توسع نطاق ما يشعر الشخص برغبته في فعله في تلك اللحظة، ويشار إلى ذلك بتوسيع نطاق التفكير والفعل اللحظي للفرد.

وفي تجربة تمثلت في مشاهدة مقاطع فيديو مثيرة للانفعالات (والتي أثارت الانفعالات الخمسة التالية: الفرح، الرضا، الغضب، الخوف، أو حالة محايدة)، وبعد ذلك طلب من المشاركين ذكر كل ما يرغبون في فعله في تلك اللحظة. ويظهر الشكل أسفله أن من شاهدوا أفلاماً تثير انفعالات إيجابية عبروا عن رغبتهم في القيام بأنشطة أكثر.

شكل 2

الآثار الموسعة للانفعالات الإيجابية (عدد العناصر المسجلة) (Fredrickson, 2000)

وبناء على ذلك، يبدو أن الانفعالات الإيجابية، من خلال تأثير عمليات التوسيع، يمكن أن تسهم أيضاً في بناء الموارد. وقد برهنت فريدريكسون و توماس جوينر Thomas Joiner (2002) على ظاهرة البناء من خلال تقييم انفعالات الناس الإيجابية والسلبية، وقدرتهم على التكيف العقلائي (أي حل المشاكل بطرق مبتكرة) في مناسبتين بفارق خمسة أسابيع. ووجد الباحثان أن المستويات الأولية للمشاعر الإيجابية تنبئ بزيادة إجمالية في حل المشاكل بطريقة مبتكرة. ومن ثم، تحفز الانفعالات الإيجابية المرح، وهذا يرفع احتمال التعامل الإيجابي مع الآخرين، بالإضافة إلى بناء علاقات أكثر إيجابية.

وبذلك تقوي الانفعالات الإيجابية، كالفرح، الموارد، وتحافظ على الشعور بالطاقة والحيوية. وقد أشارت فريدريكسون (2002) إلى هذا التسلسل الإيجابي باسم "الارتقاع التدريجي" للمشاعر الإيجابية. وعلاوة على ذلك، افترضت فريدريكسون Fredrickson ولوسادا Losada (2005) أن الانفعالات الإيجابية ترتبط بالصحة الذهنية والازدهار الأمثل. وقد اتضح أيضاً أن التجارب الانفعالية اليومية تؤثر على صحتنا الذهنية.

وعلى النقيض من ذلك، فقد تطورت الانفعالات السلبية من مواقف تهدد الحياة، وهي تقلص ذخيرة أفكارنا وأفعالنا من خلال استدعاء ميول فعل محددة كالغضب (الرغبة في الهجوم)، والخوف (الرغبة في الهروب). وتؤدي هذه المشاعر السلبية إلى تفاعلات قلبية وعائية غير تكيفية، والتي إذا طالت مدتها قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3.3. الانفعالات الإيجابية والذكاء الانفعالي

يعزز الذكاء الانفعالي سيطرة الأفراد على ردود أفعالهم الانفعالية، وهذا يسمح بتدبير الانفعالات بفعالية أكبر في الوضعيات الصعبة (Barrett & Gross, 2001; Salovey et al., 1993). وبينما يعاني بعض الأشخاص باستمرار من عجزهم على التعامل مع الضغط النفسي، ولا يستطيعون التعافي تماماً من أحداث الحياة السلبية، يتعافى آخرون بسرعة وكفاءة من التجارب العصبية، ويستطيعون المواصلة رغم الظروف الصعبة. وبالتالي، يختلف الأفراد في كيفية إدراكهم للظواهر الانفعالية والتعبير عنها وفهمها وتدبيرها. وبعبارة أخرى، قد يكون الذكاء الانفعالي عاملاً رئيسياً يميز الأفراد

القادرين على التعامل بنجاح مع الوضعيات الصعبة عن أولئك الذين يواجهون انتكاسات ناجمة عن تجارب مماثلة (Salovey et al., 2008).

وقد اتضح أن الانفعالات الإيجابية تؤدي بالفعل إلى نتائج مفيدة في عملية التكيف (e.g., Folkman & Moskowitz, 2000; Fredrickson, 2000a)، وترفع احتمال أن يميل بعض الأفراد إلى الاستعانة بالانفعالات الإيجابية في أوقات الضغط النفسي، وفهمها حدسيا واستخدامها لصالحهم. ويبدو أن الأشخاص الذين يتمتعون بالمرونة النفسية والذكاء الانفعالي (Salovey et al., 1999) ينحازون إلى هذا النوع من السلوك الإيجابي. والأكثر من ذلك، تقترح نظرية التوسيع والبناء (Fredrickson, 1998, 2001) أن الانفعالات الإيجابية مفيدة بطرق متعددة. فهي توجه السلوك الحالي، من خلال توسيع نطاق انتباه الفرد وإدراكه، كما تمهد الطريق للمساعي الإبداعية والاستكشافية. وإلى جانب ذلك، توفر الانفعالات الإيجابية موارد شخصية واجتماعية تساعد الأفراد على تحقيق حياة أفضل في المستقبل.

4. السعادة والرفاهية الذاتية

1.4. اللذة والسعادة الحقيقية أو الأودايمونيا

عرف أرسطو الفضيلة بأنها الكمال، وربطها بالخير، واعتبر أن خير الإنسان في التدريب النشط لقواه الروحية بما يتوافق مع الكمال أو الفضيلة (Aristotle, ca. 350 B.C.E./1968, p. 33). وعرف الخير بثلاث طرق: الخير الخارجي، كالثروة؛ وخير النفس، كالشجاعة؛ وخير الجسد، كالقوة البدنية.

ترتبط السعادة اللذية بالهناج (hedonism) بالتساهل (Scollon & King, 2004)، وبأسلوب حياة يركز على "الأكل والشرب والمرح" (Wong, 2011, p. 70). ويميل الأشخاص الذين يركضون وراء اللذة إلى الاهتمام بمصالحهم الشخصية وعدم الاهتمام بمساعدة الآخرين، وهذا يناقض الفضيلة. ومن الأمثلة على ذلك شعور الشخص بالسعادة من خلال مراكمة الأموال من دون التفكير في تأثير عمله على الآخرين أو العالم من حوله. ووفقا لأرسطو، يرتبط الخير بالسلوك الأخلاقي والتميز (Aristotle, 1968; Scollon & King, 2004).

وفي مقابل ذلك، ترتبط السعادة الحقيقية أو الأودايمونيا (eudaimonia)، بالفضيلة، وبامتلاك صفات حسن الخلق (Bostock, 2000). وهذه السعادة القائمة على السلوك الذي يثري الإنسان، غالبا ما ترتبط بمفهوم تحقيق الذات (self-actualization) (Carl Rogers, 1961; Goldstein, 1934). ومن بين الأمثلة على السلوك الفاضل يمكن ذكر العلاقات البيشخصية الوثيقة، والصحة الجيدة، والحكمة، والنضج، والإحسان، والنمو الأخلاقي (moral development)، وضبط النفس (self-control)، والسعي الهادف (purposeful striving)، والإبداع، والإنجازات ... (King et al., 2004). ويدافع سلجمان (2003) على التوازن بين الحياة التي نستمتع بها تماما (مذهب اللذة)، والحياة الطيبة أخلاقيا (الأودايمونيا).

وبخصوص تأثير السن في مؤشر السعادة، فهو يتغير مع الانفعالات المصاحبة للنضج. فقد كشفت الدراسات عن أنه لا توجد فترة حياتية تعتبر أكثر سعادة أو رضا (Meyers & Diener, 1985). وقد اتضح أيضا أن النوع لا يؤثر كثيرا في السعادة، إذ يتساوى الذكور والإناث في مستويات التصريح بسعادتهم ورضاهم عن الحياة (Inglehart, 1990; Haring et al., 1984; Michalos, 1991).

2.4. السعادة والازدهار

السعادة جزء من الازدهار (flourishing)، وهذا الأخير تجربة أغنى من الرفاهية الشاملة، وهو يتضمن السعادة والرضا عن الحياة والمعنى والهدف والمرونة النفسية. وبينما قد تكون السعادة حالة انفعالية عابرة، فإن الازدهار حالة أكثر استدامة تتضمن الانفعالات الإيجابية والإحساس العميق بالإنجاز والنمو والانتماء. وفي حين أن الازدهار هو الهدف الأسمى في حياة الفرد، فإن السعادة مرغوبة. وقد أظهرت الأبحاث أن الازدهار الإنساني، وهو الشكل الأعمق والأكثر استدامة من الرفاهية لا يقتصر على الشعور بالسعادة طوال الوقت. وفي هذا الإطار، كشفت بعض الدراسات (Sommerfeldt et al., 2019) أن الازدهار متعدد الأبعاد، ويشمل أكثر من مجرد السعادة، إذ يتضمن عوامل أعمق، مثل الشعور بالهدف، والعلاقات الإيجابية، والإحساس بالتمكين.

وبناء على ذلك، يتجاوز الازدهار المشاعر الإيجابية العابرة. فمن الممكن، بل من الأنسب في كثير من الأحيان، أن نشعر بانفعالات سلبية، ونستمتع في الوقت نفسه بمستوى عال من الرفاهية العامة. فالشعور بالانفعالات الصعبة ليس علامة على الفشل؛ بل هو جزء طبيعي من حياة انفعالية صحية ومتكيفة. ويرى ديفيدسون (Davidson, 2021) أن هناك أحداثا في عالمنا تستدعي الحزن وانفعالات أخرى، وبمكنا الازدهار في هذه الفترات أيضا.

3.4. تعزيز السعادة

يتضمن تعزيز السعادة ممارسة الامتتان (Heintzelman et al., 2000; Tay & Kuykendall, 2013)، والانخراط في الأعمال الخيرية (Klibert, 2022)، وإعطاء الأولوية للصحة البدنية من خلال ممارسة الرياضة والنوم الكافي، وتنمية العلاقات الاجتماعية (Regan et al., 2022). كما تسهم بعض الاستراتيجيات مثل ممارسة تقنية الوعي الكامل، ووضع أهداف بناءة، وقضاء الوقت في الطبيعة، وممارسة الهوايات الإبداعية في تعزيز الشعور بالسعادة. وعلى العموم، يمكن تعزيز السعادة من خلال بعض الاستراتيجيات، من بينها:

- بناء علاقات جيدة مع أشخاص داعمين؛
- ممارسة الامتتان؛
- القيام بأعمال خيرية؛
- الاستجابة بنشاط وبطريقة بناءة، والاحتفال عندما يشاركنا الآخرون أخباراً سارة؛
- ممارسة التعاطف والشفقة؛
- معاملة الذات بلطف، بدلا من المبالغة في النقد الذاتي أو السعي للكمال؛
- وضع أهداف بناءة، تمنح الشعور بالهوية، وتزيد الثقة في النفس؛
- بناء دوافع داخلية، بدلا من الاعتماد فقط على فعل الأشياء إرضاء للآخرين؛
- تجنب إغراء الشكوى وتعزيز السلبية؛ والعمل على زرع التفاؤل وإعادة صياغة الظروف بشكل إيجابي.

4.4. تأثيرات السعادة

تؤدي السعادة إلى آثار مختلفة، فالأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم سعداء يتصرفون بشكل مختلف في ظروف حياتية متعددة (Veenhoven, 2021). والأكثر من ذلك، يكون الأشخاص السعداء أكثر إنتاجية، ويتمتعون بصحة أفضل (Kushlev et al. 2020)، وبالتالي يعيشون حياة أطول. وترتبط الآثار الإيجابية للسعادة بالصحة. بالإضافة إلى أنها تقوي المناعة وتخفف الضغط النفسي، وتؤدي أيضا إلى النجاح المهني، وإلى سلوك اجتماعي إيجابي.

5.4 السعادة والرفاهية الذاتية

ترتبط السعادة بالرفاهية الذاتية subjective well-being، وفي هذا الإطار، أكد سلجمان (2002) Seligman أن السعادة تكمن في:

- الحياة الممتعة: وتشمل اللذة والانفعال الإيجابي، لذلك ينبغي تعلم مهارات تأويج هذين البعدين؛
- الحياة الكريمة good life: وتحيل إلى التدفق والمشاركة؛ وهي تركز على قوى الشخصية، إلى جانب إعادة صياغة العمل والحب واللعب؛
- الحياة ذات المعنى: تستند إلى المعنى والهدف، وهي تركز على غايات الحياة، إلى جانب معرفة القوى المميزة للشخص واستخدامها لبلوغ نهاية أسمى.

وعلى العموم، تتوزع نظريات السعادة على ثلاثة أنواع:

1.5.4 نظرية إشباع الحاجة/الهدف

فيما يتعلق بنظرية إشباع الحاجة/الهدف need/goal satisfaction theory، فقد اقترح منظرو التحليل النفسي والإنساني، ومن بينهم سيغموند فرويد Sigmund Freud (1911) وأبراهام ماسلو Abraham Harold Maslow (1943) أن تخفيف التوتر وإشباع الحاجات يؤدي إلى السعادة. ومن ثم، تصبح السعادة كإشباع هدفا لمساعدتنا النفسية.

2.5.4 نظرة السيورة/النشاط

تنطلق نظرية السيورة/النشاط process/activity theory من أن الانخراط في أنشطة حياتية معينة يؤدي إلى السعادة. فقد تبين أن الأشخاص الذين يختبرون التدفق أو الانخراط في أنشطة ممتعة تتوافق مع أو تتحدى المهارات التي تتعلق بمهام حياتهم اليومية يميلون إلى الشعور بسعادة بالغة (Csikszentmihalyi, 1990; Csikszentmihalyi et al., 2005). وفي هذا الإطار، أكد سكينتميهالي على أهمية الانخراط في أنشطة تولد السعادة.

3.5.4 الوراثة والسعادة

يميل الباحثون الذين يتبنون نظريات الاستعداد الوراثي والشخصي للسعادة (Diener & Larsen, 1984; Watson, 2000) إلى اعتبار هذه الأخيرة سمة شخصية مستقرة تنتج عن عوامل بيولوجية وجينية. وفي هذا الجانب، وجد كوستا Costa و ماكراي McCrae (1988) أن السعادة لم تتغير إلا قليلا بمرور السنين، وهذا يؤكد نظريات السعادة التي

تستند إلى سمات الشخصية أو المحددة بيولوجيا. ومن أجل إثبات هذه الصلة بين السعادة والشخصية، أظهر لوكاس Lucas وفوجيتا Fujita (2000) أن الانبساط، وهو من بين العوامل الخمسة الرئيسية للشخصية (الانفتاح، والضمير، والانبساط، والود، والعصابية)، يرتبط بشكل وثيق بخصائص السعادة.

وقد وجدت دراسات العوامل البيولوجية أو الجينية المحددة للسعادة أن ما يصل إلى 40% من الانفعالات الإيجابية و55% من الانفعالات السلبية ذات أساس وراثي. ومن الواضح أن هذا يترك حوالي 50% من التباين في السعادة خارج التفسيرات البيولوجية والوراثية. لذلك، يتطلب الفهم الشامل للسعادة دراسة العوامل الجينية والمتغيرات التي اقترحتها نظرية إشباع الحاجة/الهدف والسيرورة/النشاط. وفي نفس الاتجاه، أكد دينر Diener (1984) أن الرفاهية هي التقييم الذاتي لوضع الفرد الحالي في العالم، فهي تتضمن تجربتنا للمتعة وتقديرنا لمكافآت الحياة. وبناء على ذلك، عرف دينر الرفاهية الذاتية بأنها مزيج من التأثير الإيجابي والرضا العام عن الحياة.

5. أركان الرفاهية

تقدم نماذج الرفاهية رؤية لتعزيز السعادة والرضا عن الحياة. وقد اعتبر نموذج PERMA (Butler, & Kern, 2016; Kern et al., 2015; Seligman, 2011) أن الازدهار يستند إلى خمسة عناصر، وهي الانفعالات الإيجابية، والالتزام (المشاركة)، والعلاقات الإيجابية، والشعور بالمعنى، والإنجاز. وقد تم تعديل النموذج السابق، وتمت إضافة الصحة (H) health، وبذلك ظهر نموذج PERMA¹² (Kern, 2022). وقد أكد نموذج PERMAH على الأهمية الحاسمة للصحة الجسدية في الرفاهية الذاتية والازدهار الشامل للإنسان.

وفي انسجام مع أفكار أرسطو حول الأودايمونيا، يعتقد الباحثون أن السعادة والرفاهية ليستا مترادفين. ومن هذا المنظور، فالأودايمونيا تتضمن بعدي السعادة والمعنى، وبصيغة أخرى فالرفاهية تجمع بين البعدين السابقين. لذلك، ينبغي فهم الفضيلة وأثارها الاجتماعية على السلوك اليومي. وفي هذا الإطار، اقترح ليوبوميرسكي Lyubomirsky وآخرون (2005) أن مستوى السعادة تحكمه العوامل الوراثية والبيئية بالإضافة إلى الأنشطة والسلوكيات اليومية.

وعلى العموم، يتصف الشخص السعيد بكونه أقل تركيزا على الذات less self-focused، كما أنه أقل عدوانية وإساءة، وهذا يجعله أقل عرضة للأمراض. ويتميز أيضا بكونه أكثر حبا، وتسامحا، وثقة، ونشاطا، وحزما، وإبداعا، وهو أيضا اجتماعي ويساعد الآخرين (Lyubomirsky et al., 2005).

5. تطبيقات علم النفس الإيجابي

1.5 العلاقات البناءة

تؤثر العلاقات البناءة (العلاقات البيشخصية الإيجابية) إيجابا على الصحة والرفاهية على امتداد الحياة. ومع ذلك لا تتوفر معطيات كافية عن الآليات التي تعزز بها العلاقات البيشخصية الإيجابية positive interpersonal relationships الصحة. ويمثل مؤشر العلاقات الاجتماعية عامل خطر صحي يساوي أو يفوق عوامل الخطر الصحية المعروفة مثل التدخين ووزن الجسم والنشاط البدني (Holt-Lunstad et al., 2010)، مما يجعل من الضروري فهم الكيفية التي تؤدي بها سيرورات العلاقات الوثيقة إلى مخاطر أو فوائد صحية (Kiecolt-Glaser & Newton, 2001). تشير النماذج النظرية الحديثة (Feeney & Collins, 2015; Graber et al., 2011; Pietromonaco et al., 2013) إلى أن العلاقات البناءة الداعمة تعزز الصحة، بالنظر إلى أنها تساعد على التعامل مع الضغط النفسي، وتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للتواصل الاجتماعي مثل الحب والحميمية والرفقة والأمان. وتنعكس العلاقات أيضا على الصحة من خلال العمليات التي تعزز الاستكشاف والنمو الشخصي والسعي لتحقيق الأهداف، وكلها ضرورية للصحة والرفاهية. ويقدم علم النفس الإيجابي إطارا شاملا لفهم السيرورات البيشخصية والمسالك الداخلية التي تعمل من خلالها. وقد ركزت الأبحاث في هذا الجانب على السمات البنوية للعلاقات، من قبيل الشبكات الاجتماعية والتكامل الاجتماعي، أو على بعض التصورات الكونية لدعم الشبكة مثل الدعم المتاح المدرك perceived available support الذي يعتبر موردا عند التعامل مع الأحداث الضاغطة (Feeney & Collins, 2015). وإجمالا، تركز النماذج النظرية للعلاقات البناءة على ثلاث سيرورات شخصية رئيسية:

- الدعم الاجتماعي في أحداث الحياة الضاغطة (دعم الملاذ الأيمن)؛
- الدعم الاجتماعي في سياق الاستكشاف والسعي إلى الأهداف (دعم القاعدة الأمانة)، وأحداث الحياة الإيجابية (الترصيد)؛
- الحميمية والمودة والحب.

ضمن هذا الإطار، تشير النظريات التطورية إلى أن الأفراد لديهم حاجة أساسية للتواصل الاجتماعي تطورت من أجل البقاء والتكاثر، ومن ثم فالانفصال الاجتماعي مؤلم لأنه يتعارض مع هذه الحاجة الأساسية (Baumeister &

¹² اقترح مارتين سلجمان نموذج PERMA، على اعتبار أن الانفعالات الإيجابية، والالتزام، والمعنى والعلاقات والإنجاز هي أدوات فهم وتعزيز السعادة الإنسانية. لكن بعض الباحثين أضافوا عنصر الصحة ليصبح نموذج السعادة هو PERMAH.

قد تبيّن أن تاريخ تفاعلات الأفراد مع أقرب شركائهم أو "شخصيات التعلق" يشكل قدرتهم على تبير الانفعالات والسلوك، وطلب الدعم الاجتماعي والاستفادة منه، وتقديم الرعاية للآخرين، والاستفادة من فرص النمو الشخصي والمعنى من خلال علاقاتهم الاجتماعية (Feeney & Collins, 2015). وترتبط سيوررات العلاقات البيشخصية بالنتائج الصحية، كما تؤثر الفروق الفردية والعوامل السياقية على هذه السيوررات و/أو تعديلها. ومن ثم، تحدد ديناميات العلاقات البيشخصية (التواصل والانفصال الاجتماعي) العوامل الشخصية الداخلية ذات الصلة بالصحة (آليات الوساطة) والنتائج الصحية.

2.5 المؤسسات الإيجابية- التمكينية

تتمثل الغايات الكبرى لعلم النفس الإيجابي في بناء مؤسسات إيجابية أو تمكينية.

1.2.5 الأسرة الإيجابية

تتميز الأسرة الإيجابية positive family بالدعم الانفعالي القوي، والتواصل المنفتح open communication، وقضاء وقت ممتع مشترك بين أفرادها. كما أنها تعزز الشعور بالأمان والقبول acceptance والالتزام من خلال سلوك التعبير عن المودة، وممارسة التعاطف، وتنمية قوى الشخصية (Walsh, 2003). وفي هذا الشأن، تخلق هذه الديناميات الأسرية الإيجابية بيئة داعمة تبني المرونة النفسية، وتقدير الذات، والرفاهية العامة لأفرادها. لذلك، يهتم علم النفس الإيجابي المتمركز حول الأسرة بالأطفال والأسر، إذ يسعى إلى تعزيز مواطن القوة وبناء قدرات الأفراد والأنساق. وبذلك تركز الخدمات المتمركزة حول الأسرة على تقييم احتياجات الأسرة، ودعم أهدافها باستخدام أسلوب يستند إلى قوى الشخصية بدلا من الأسلوب الذي يركز على أوجه قصورها. بذلك، تركز الأسرة الإيجابية على بناء القوى الأسرية من خلال الشراكة الأسرية التعاونية، والدعم المتبادل بين أفرادها (Olson, & Gorall, 2003). والأكثر من ذلك، تعتمد الأسرة الإيجابية على التربية النفسية الإيجابية التي توفر بيئة آمنة وداعمة يشعر فيها الأفراد بالأمان والرعاية (Bowlby, 1969, 1988). وهذا يعزز المرونة النفسية من خلال السماح للأفراد بمشاركة أفكارهم ومشاعرهم دون خوف من الأحكام. كما أن الأسرة الإيجابية تشجع أفرادها على التعبير المنتظم عن الامتنان والود، وهذا يقوي الروابط الأسرية.

2.2.5 المدرسة الإيجابية

يمزج التعليم الإيجابي بين مبادئ التعليم التقليدي ومظاهر السعادة والرفاهية، استنادا إلى نموذج PERMA لمارتن سلجمان (2011) وتصنيف القيم في العمل (VIA). وقد دمج سلجمان مبادئ علم النفس الإيجابي في نماذج التعليم كوسيلة للحد من الاكتئاب لدى الشباب وتعزيز رفاهيتهم وسعادتهم. واستخدام نموذج PERMA (أو نسخته المعدلة PERMAH) في المدارس، يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية الإيجابية لدى الطلاب والمعلمين. ومن ثم، يهدف التعليم الإيجابي إلى توفير ظروف تعزيز الذكاء الانفعالي emotional intelligence والمرونة النفسية والرفاهية، إلى جانب الأداء الدراسي. وترتكز هذه البرامج الإيجابية على قوى الشخصية والامتنان والوعي الكامل لمساعدة التلاميذ على الازدهار. وبذلك، يكمن هدف المدرسة الإيجابية في تعليم المهارات التي تعزز رفاهية التلاميذ وصحتهم النفسية ونموهم الإيجابي، إلى جانب التحصيل الدراسي. ويشمل ذلك أيضا توفير جو آمن، تسوده الثقة والترحيب، حيث يشعر الطلاب بالانتماء، ويتم تشجيعهم على المشاركة. وقد أظهرت الدراسات أن هذه البرامج تؤوج نتائج المدرسة، مثل الحضور والتحصيل الدراسي، بالإضافة إلى سعادة التلاميذ وقدرتهم على المرونة النفسية (Seligman, et al., 2009).

3.2.5 مكان العمل الإيجابي

تحدد بيئة العمل الإيجابية positive workplace ازدهار ورفاهية جميع المنتمين للمؤسسة. ويشمل ذلك العمل الجماعي، والتجديد، والعناية المتبادلة. وينبغي التشديد على أهمية إدراك أن العاملين في المؤسسة لا يهدفون إلى زيادة الإنتاجية فقط، بل يخدمون بعضهم البعض أيضا، وبالتالي يجب عليهم تبادل الرعاية، والتواصل فيما بينهم بانتظام، وإظهار البناء على العمل الجيد المنجز من قبل أعضاء الفريق الآخرين. وقد اقترح شانافيلت Shanafelt و نوسورثي Noseworthy (2017) بعض الاستراتيجيات العملية لتحسين ثقافة مكان العمل. ويشمل ذلك أهمية اختيار القادة المناسبين، الذين لديهم الاستعداد للإنصات ودعم الفريق الذي يقودونه، بالإضافة إلى تقدير المواهب الفردية، ومراعاة رفاهية مرؤوسيتهم، وتحفيز المرؤوسين على تحقيق الأهداف المحددة. وقد تبيّن أن ثقافة مكان العمل الإيجابية تعزز ثقة العاملين وطاقاتهم لتحقيق المزيد من الإنتاجية، بينما يمكن أن تحطم الثقافة السلبية الإنتاجية، مما يؤثر في نهاية المطاف على المؤسسة. وعلى العموم، فثقافة مكان العمل الإيجابية تثنى التعاون، وتحافظ على التواصل الفعال، وتشجع الإبداع والابتكار، وتعزز التعلم المستمر، وتحسن مهارات حل المشاكل، وتقدر العمل المتميز، مما يمكن العاملين من تحقيق أقصى

إمكاناتهم مع الشعور بالرضا عن عملهم باستمرار، كما تسند النمو والتطور المهني. وبذلك، تشكل رسالة المؤسسة ورؤيتها وسياساتها وإجراءات العمل داخلها قواعد ثقافة مكان العمل. وبالتالي، تؤثر ثقافة مكان العمل على الإنتاجية، وعلى النمو والرضا المهنيين للعاملين، وهذا يؤثر على ازدهار المؤسسة.

4.2.5 المجتمع الإيجابي

تؤكد نتائج علم النفس الإيجابي إمكانية بناء مجتمع إيجابي positive society ينعم فيه الأفراد بالرفاهية والأداء الأمثل. ويسعى الباحثون إلى استكشاف العلاقة بين رفاهية الفرد individual well-being والتحديات المجتمعية، وتطوير تدخلات إيجابية تستهدف المجتمعات. وفي هذا الإطار، تسعى تطبيقات علم النفس الإيجابي في بعض المجالات مثل العدالة الاجتماعية social justice وبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة إلى تجاوز المستويات الفردية في معالجة القضايا النظامية. ومن ذلك، ظهرت الحاجة إلى دمج التجارب الإيجابية في فهم مرونة المجتمع societal resilience (Diener, 2000).

وبذلك، يتزايد الاهتمام بطرق استعمال علم النفس الإيجابي في البرامج المجتمعية، مع التركيز على التغييرات الفردية ضمن سياق المجتمع. والانشغال الرئيسي حالياً هو كيفية استخدام علم النفس الإيجابي في بناء مؤسسات ومجتمعات تدعم الازدهار (Seligman, 2011).

3.5 العلاج النفسي الإيجابي

يختلف العلاج النفسي الإيجابي (PPT) عن التدخلات النفسية التقليدية في التركيز على تقوية الانفعالات الإيجابية والالتزام (أو المشاركة engagement) والمعنى بدلاً من التركيز المباشر على أعراض الاضطرابات الذهنية. وقد اختبر الباحثون آثار هذه التدخلات في بيئات متنوعة. وعلى العموم، فقد أثبتت أدوات علم النفس الإيجابي فعاليتها في التعامل مع الاضطرابات الذهنية (Rashid, & Baddar, 2019).

4.5 العوامل التي تعزز الأداء البشري الأمثل

يستهدف علم النفس الإيجابي الأداء الأمثل لدى الإنسان optimal human functioning. ويغطي البحث في هذا الميدان العوامل التي تمكن الإنسان من الازدهار؛ من قبيل دراسة تأثير القوى والفضائل الشخصية، والانفعالات الإيجابية، والوعي الكامل، والمعنى والهدف، والمرونة النفسية، والرفاهية النفسية على الأداء الإنساني (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). وقد تم تطوير العديد من النماذج والتدخلات التطبيقية الرئيسية لعلم النفس الإيجابي، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء الأمثل والرفاهية النفسية لدى الفرد. كما تم إبراز فوائد استخدام تقنيات علم النفس الإيجابي في النمو الوظيفي والنجاح (Peterson & Seligman, 2004).

6. الأسس العصبية لعلم النفس الإيجابي

أظهرت دراسات الأسس العصبية لعلم النفس الإيجابي أن الازدهار يرتبط بدارات المكافأة (nucleus accumbens)، والاشتغال المرن للباحث الجبهية (Davidson & Begley, 2012; Kringelbach & Berridge, 2015). وقد تواترت أدلة علوم الأعصاب على أن المظاهر المعرفية للانفعالات cognitive aspects of emotions، من قبيل تمييز الوجوه السعيدة والحزينة، تتطلب معالجة المعلومات في القشرة الجديدة neocortical processing، في حين أن الحالات المعاشة للسعادة والحزن، بالإضافة إلى الحالات الانفعالية الأساسية الأخرى، تعتمد بشكل كبير على الدارات الحوفية تحت القشرة الجديدة sub-neocortical limbic circuitries (Damasio et al., 2000; Liotti & Panksepp, 2004; Panksepp, 1998). وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات موضوعية واضحة على الحالات الانفعالية المعاشة ذاتياً، والتي عادة ما تصاحب الإثارة العاطفية والتحفيزية لدى الإنسان (Panksepp, 2005)، فقد أصبح من المقبول بشكل متزايد الاعتقاد بأن مثل هذه الحالات العاطفية للوعي affective states of consciousness ترتبط بنشاط البنيات التحتية للقشرة الجديدة.

ومع أن المناولة التجريبية experimental manipulation للباحث الحوفية تحت القشرة الجديدة من الدماغ تؤدي إلى إحداث أقوى التغييرات العاطفية المعاشة لدى الإنسان، والسلوكيات الانفعالية لدى الحيوانات، إلا أنه لا يزال هناك جدل كبير حول ما إذا كانت الحيوانات الأخرى قادرة على خوض تجارب عاطفية. ومن ذلك، هناك اتفاق بين الباحثين على أن جميع التجارب الواعية تستند إلى نشاط القشرة الجديدة. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل بخصوص أشكال الوعي السابقة للقضايا، مثل التجارب العاطفية الخام raw affective experiences التي يتم تحصيلها بالكامل في المناطق الحوفية تحت القشرة الجديدة من الدماغ، والتي تعتبر أيضاً مسؤولة عن بلورة مجموعة واسعة من العمليات العاطفية (Panksepp, 1998, 2003a,b, 2005). وإجمالاً، هناك حالياً دلائل قوية على أن الحافزية والتعامل مع الضغط النفسي ترتبطان بمطواعة الدماغ (Davidson, 2003; Davidson & McEwen, 2012).

7. مقاييس علم النفس الإيجابي

يستعمل علماء النفس الإيجابيون مقاييس واستبيانات متنوعة لقياس أبعاد الرفاهية الإنسانية، من قبيل السعادة، والرضا عن الحياة، وقوى الشخصية، والأمل، والمرونة النفسية. وهذه الأدوات حاسمة في تقييم النمو الشخصي وفعالية التدخلات.

1.7. نماذج للمقاييس المستعملة في علم النفس الإيجابي

- مقياس الرضا عن الحياة (Diener, 1985) Satisfaction With Life Scale (SWLS)؛
- مقياس السعادة الذاتية (Lyubomirsky & Lepper, 1997) The Subjective Happiness Scale؛
- استبيان أكسفورد للسعادة (Hills & Argyle, 2002) Oxford Happiness Questionnaire؛
- مقياس التفكير الإيجابي (Diener et al., 2009) Positive Thinking Scale؛
- المقياس المختصر لقوى الشخصية (Batista & Noronha, Character Strengths Scale-Brief (2023).

2.7. مقياس الرضا عن الحياة

مقياس الرضا عن الحياة (Diener et al., 1985) Satisfaction with Life Scale (SWLS) هو استبيان موجز يعتمد على التقرير الذاتي، ويتكون من خمسة بنود، وهو يستخدم لقياس الحكم المعرفي العام للشخص على مدى رضاه عن حياته. وتتوزع البنود على مقياس من 1 إلى 7، وتعتبر الدرجة 20 محايدة، وتتراوح درجة عدم الرضا التام (بين 5 و 9) والرضا التام (بين 30 و 35). ويستعمل هذا المقياس على نطاق واسع في علم النفس لتقييم الرفاهية الذاتية، وهو يركز على الرضا العام عن الحياة بدلا من مجالات محددة كالصحة أو المسار المهني، كما يتميز بمستويات عالية من الصدق والثبات.

وتكمن تعليمات المقياس في استخدام الأرقام من 1 إلى 7 للإشارة إلى الموافقة أو عدم الموافقة على العبارات التالية:

1. --- في معظم النواحي، حياتي قريبة من مثالي.
2. --- ظروف حياتي ممتازة.
3. --- أنا راض عن حياتي.
4. --- حتى الآن، حصلت على الأشياء المهمة التي أريدها في حياتي.
5. --- لو استطعت أن أعيش حياتي من جديد، لما غيرت شيئا تقريبا.

جدول 3

درجات مقياس الرضا عن الحياة (SWLS) (Diener et al., 1985)

7	6	5	4	3	2	1
أنتفق تماما	أنتفق	أنتفق قليلا	محايد	لا أنتفق قليلا	لا أنتفق	لا أنتفق تماما

8. آفاق علم النفس الإيجابي

تتعدد تحديات الإنسان المعاصر النفسية والاجتماعية والمهنية، لكن علم النفس الإيجابي يقترح حولا وبدائل للخروج من الإكراهات التي أفرزتها تقلبات وتعقيد الحياة الإنسانية. ففي دراسة حديثة، وجدت مارغريتا فوس Margaretha Voss وآخرون (2004) من معهد كارولنسكا Karolinska في ستوكهولم، دلائل على ارتباط البطالة بين الرجال بالوفيات الناجمة عن الإدمان على الكحول والسرطان. فقد تبين أن البطالة تؤدي إلى سلسلة من الأحداث السلبية، تبدأ بتدهور الوضع الاقتصادي للعاطل عن العمل، وتتطور تدريجيا عبر تدني المكانة الاجتماعية، واضطراب العلاقات الشخصية، وارتفاع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وانخفاض الصحة النفسية، والاكنتاب، وصولا إلى المرض الجسدي الشديد.

ومع ذلك، يمكن اعتماد تقنيات علم النفس الإيجابي من أجل جعل العمال أكثر رضا وراحة في ظروف العمل. لذلك، أصبح علم النفس الإيجابي يحظى باهتمام واسع في المدارس والجامعات، بالنظر إلى بوابة الأمل التي فتحتها الباحثون في هذا المبحث، والتي أبرزت إمكانية أن يعيش الإنسان السعادة والازدهار من خلال تعزيز قوى الشخصية والفضائل.

ووفقا لـ دينر Diener وآخرين (2017) تكمن إحدى مهمات القرن الحادي والعشرين في بناء بيئة اجتماعية تعزز ازدهار الأفراد، والأسر، والجماعات، والمدارس، وذلك من خلال تعزيز التكيف الإيجابي والتسامح. وبالإضافة إلى

ذلك، يمكن أن يساعد علم النفس الإيجابي في تحسين صحة المواطنين، إذ لا يكفي أن يعيش الناس حياة أطول بل ينبغي أيضا أن تتميز هذه الحياة بالجودة والسعادة وإمكانيات النمو. وهناك حاليا دعوة لحركة عالمية لتعزيز حضور علم النفس الإيجابي في مختلف جوانب الحياة الإنسانية.

خلاصة

في الختام، يبدو أن علم النفس الإيجابي فتح نوافذ أمل في حياة مزدهرة وذات معنى، فقد جعلت هذه المقاربة الطموحة الوفاية والرفاهية أهدافا لعلم النفس في القرن الحادي والعشرين، واعتبرت أن نمو وازدهار الأفراد والمجتمعات ينبغي أن يكون في مركز اهتمام كل الأنشطة الإنسانية. وقد تبين أيضا أن علم النفس الإيجابي لا يسعى فقط إلى استكشاف المسالك التي أهملتها المقاربات السيكولوجية التقليدية، بل يرمي أيضا إلى توفير أدوات إطلاق النمو والأداء الإنساني الأمثل.

وينكشف من المعطيات التي جرى استعراضها أن هذه المقاربة واعدة بتطبيقاتها وإمكانياتها العملية في ميادين مختلفة، كالأسرة الإيجابية والمدرسة الإيجابية ومكان العمل الإيجابي وصولا إلى المجتمع التمكيني. ولا شك أيضا في أن فوائد هذا الاتجاه السيكولوجي الثوري ستفتح الباب أمام جيل جديد من التقنيات والبرامج السيكولوجية التي تستهدف تعزيز قوى الشخصية والفضائل، التي تعتبر أقوى درع ضد الاضطرابات الذهنية والسلوكية، بالنظر إلى أن بناء القوة الإنسانية يعزز مرونة وازدهار الأفراد والجماعات.

المراجع

مارتن سلجمان (2006). السعادة الحقيقية: استخدام علم النفس الإيجابي الحديث لتحقيق أقصى ما يمكنك من الإثبات الدائم. مكتبة جرير.

- Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Cambridge, MA: Addison-Wesley.
- Allport, G. W. (1961). *Pattern and Growth in Personality*. New York, NY: Holt, Rinehart & Winston.
- American Psychiatric Association (2022) *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- American Psychological Association. (2018.). Forgiveness. In APA dictionary of psychology. Retrieved December 22, 2025, from <https://dictionary.apa.org/forgiveness>
- American Psychological Association. (2018.). Optimism. In APA dictionary of psychology. Retrieved December 22, 2025, from <https://dictionary.apa.org/optimism>
- American Psychological Association. (2018.). Positive Psychology. In APA dictionary of psychology. Retrieved December 22, 2025, from <https://dictionary.apa.org/positive-psychology>
- Aristotle. (1968). *Nicomachean ethics* (M. Ostwald, Trans.). Macmillan. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
- Badcock, C. (2000). *Evolutionary psychology: A critical introduction*. Polity Press.
- Baltes, P. B. (1993). The aging mind: Potential and limits. *The Gerontologist*, 33(5), 580–594. <https://doi.org/10.1093/geront/33.5.580>
- Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000). Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence. *American Psychologist*, 55(1), 122–136. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.122>
- Barrett, L. F., & Gross, J. J. (2001). *Emotional intelligence: A process model of emotion representation and regulation*. In T. J. Mayne & G. A. Bonanno (Eds.), *Emotions: Current issues and future directions* (pp. 286–310). The Guilford Press.
- Batista, H. H. V., & Noronha, A. P. P. (2023). Character Strengths Scale-Brief: Initial psychometric studies. *Estudos de Psicologia*, 40, Article e200172. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202340e200172>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Psychological Bulletin*, 117(3), 497–529. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497>
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son.
- Bernheim, H. (1884). *De la suggestion dans l'état hypnotique et dans l'état de veille*. Paris: Octave Doin.
- Block, G., & Drucker, M. (1992). *Rescuers: Portraits of Moral Courage in the Holocaust*. Holmes & Meier.
- Boggiss, A. L., Consedine, N. S., Brenton-Peters, J. M., Hofman, P. L., & Serlachius, A. S. (2020). A systematic review of gratitude interventions: Effects on physical health and health behaviors. *Journal of Psychosomatic Research*, 135, Article 110165. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110165>
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss*, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books.
- Bowlby, J. (1988). *A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory*. Routledge.
- Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. *International Journal of Wellbeing*, 6(3), 1–48. <https://doi.org/10.5502/ijw.v6i3.526>
- Cattell, R. B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment. *Journal of Educational Psychology*, 54(1), 1–22. <https://doi.org/10.1037/h0046743>
- Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2000). *On the structure of behavioral self-regulation*. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 41–84). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50032-9>
- Clayton, V. (1982). Wisdom and intelligence: The nature and function of knowledge in the later years. *The International Journal of Aging & Human Development*, 15(4), 315–321. <https://doi.org/10.2190/17TQ-BW3Y-P8J4-TG40>

- Cohen S, Alper CM, Doyle WJ, Treanor JJ, Turner RB. (2006). Positive emotional style predicts resistance to illness after experimental exposure to rhinovirus or influenza A virus. *Psychosom Med.*, 68(6):809-15. doi: 10.1097/01.psy.0000245867.92364.3c
- Compton, W., & Hoffman, E. (2013). *Positive Psychology: The Science of Happiness and Flourishing* (2nd ed.). Belmont, CA: Cengage Learning.
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1988). Personality in adulthood: A six-year longitudinal study of self-reports and spouse ratings on the NEO Personality Inventory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(5), 853–863. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.5.853>
- Coué, É. (1922). *La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente*. Éditions E. Coué.
- Cousins, N. (1989). *Head first: The biology of hope*. New York, NY: Dutton.
- Csikszentmihályi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row.
- Csikszentmihályi, M., Abuhamdeh, S., & Nakamura, J. (2005). Flow. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), *Handbook of competence and motivation* (pp. 598–608). Guilford Publications.
- Damasio, A., Grabowski, T., Bechara, A., Damasio, H., Ponto, L. L. B., Parvizi, J., & Hichwa, R. D. (2000). Subcortical and cortical brain activity during the feeling of self-generated emotions. *Nature Neuroscience*, 3(10), 1049–1056.
- Danner, D. D., Snowdon, D. A., & Friesen, W. V. (2001). Positive emotions in early life and longevity: Findings from the nun study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(5), 804–813. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.804>
- Davidson, R. J. (2003). Affective neuroscience and psychophysiology: Toward a synthesis. *Psychophysiology*, 40(5), 655–665. <https://doi.org/10.1111/1469-8986.00067>
- Davidson, R. J. (2021). Mindfulness and more: Toward a science of human flourishing. *Psychosomatic Medicine*, 83(6), 665–668. <https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000960>
- Davidson, R. J., & Begley, S. (2012). *The emotional life of your brain: How its unique patterns affect the way you think, feel, and live, and how you can change them*. New York: Hudson Street Press.
- Diener, E. (1984). Subjective well-being. *Psychological Bulletin*, 95(3), 542–575. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542>
- Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*, 55(1), 34–43. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>
- Diener, E. (2003). What Is Positive About Positive Psychology: The Curmudgeon and Pollyanna. *Psychological Inquiry*, 14(2), 115–120.
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71–75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
- Diener, E., Heintzelman, S. J., Kushlev, K., Tay, L., Wirtz, D., Lutes, L. D., & Oishi, S. (2017). Findings all psychologists should know from the new science on subjective well-being. *Canadian Psychology / Psychologie canadienne*, 58(2), 87–104. <https://doi.org/10.1037/cap0000063>
- Diener, E., & Larsen, R. J. (1984). Temporal stability and cross-situational consistency of affective, behavioral, and cognitive responses. *Journal of Personality and Social Psychology*, 47(4), 871–883. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.47.4.871>
- Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D.-w., & Oishi, S. (2009). *Positive Thinking Scale (PTS)* [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t55277-000>
- Drugan, R. C., Basile, A. S., Ha, J. H., & Ferland, R. J. (1994). The protective effects of stress control may be mediated by increased brain levels of benzodiazepine receptor agonists. *Brain Research*, 661(1-2), 127–136. doi: 10.1016/0006-8993(94)91189-4
- Duckworth, A. L., Steen, T. A., & Seligman, M. E. P. (2005). Positive Psychology in Clinical Practice. *Annual Review of Clinical Psychology*, 1, 629-651. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144154>
- Emmons, R. A., & Mishra, A. (2011). *Why gratitude enhances well-being: What we know, what we need to know*. In K. M. Sheldon, T. B. Kashdan, & M. F. Steger (Eds.), *Designing positive psychology: Taking stock and moving forward* (pp. 248–262). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195373585.003.0016>

- Erikson, E. H. (1959). *Identity and the life cycle*. International Universities Press.
- Erikson, E. H. (1963). *Childhood and society (2nd Ed.)*. New York: Norton.
- Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2015). A New Look at Social Support: A Theoretical Perspective on Thriving Through Relationships. *Personality and Social Psychology Review*, 19(2), 113–147. <https://doi.org/10.1177/1088868314544222>
- Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. *American Psychologist*, 55(6), 647–654. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.6.647>
- Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions? *Review of General Psychology*, 2(3), 300–319. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.300>
- Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. *Prevention & Treatment*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.1037/1522-3736.3.1.31a>
- Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. *American Psychologist*, 56(3), 218–226. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.218>
- Fredrickson BL, Joiner T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. *Psychol Sci.*, 13(2):172-5. doi: 10.1111/1467-9280.00431
- Fredrickson, B. L., & Losada, M. F. (2005). Positive Affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing. *American Psychologist*, 60(7), 678–686. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.7.678>
- Freud, S. (1911). *Formulations Regarding the Two Principles in Mental Functioning*. Collected Papers, Vol. IV. London: Hogarth Press.
- Gable, S. L., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? *Review of General Psychology*, 9(2), 103–110. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.103>
- Gao, F., Li, Y., & Bai, X. (2022). Forgiveness and subjective well-being: A meta-analysis review. *Personality and Individual Differences*, 186(Part B), Article 111350. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111350>
- Graber, E. C., Laurenceau, J.-P., Miga, E., Chango, J., & Coan, J. A. (2011). Conflict and love: Predicting newlywed marital outcomes from two interaction contexts. *Journal of Family Psychology*, 25(4), 541–550.
- Groopman, J. E. (2004). *The anatomy of hope: How people prevail in the face of illness*. Large Print.
- Haase, J. E. (1987). Components of courage in chronically ill adolescents: A phenomenological study. *Advances in Nursing Science*, 9(2), 64–80. doi: 10.1097/00012272-198701000-00010
- Haring, M. J., Stock, W. A., & Okun, M. A. (1984). A research synthesis of gender and social class as correlates of subjective well-being. *Human Relations*, 37(8), 645–657. <https://doi.org/10.1177/001872678403700805>
- Harker, L., & Keltner, D. (2001). Expressions of positive emotion in women's college yearbook pictures and their relationship to personality and life outcomes across adulthood. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(1), 112–124. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.1.112>
- Heintzelman, S. J., Kushlev, K., Lutes, L. D., Wirtz, D., Kanippayoor, J. M., Leitner, D., Oishi, S., & Diener, E. (2020). ENHANCE: Evidence for the efficacy of a comprehensive intervention program to promote subjective well-being. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 26(2), 360–383. <https://doi.org/10.1037/xap0000254>
- Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. *Personality and Individual Differences*, 33(7), 1071–1082. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(01\)00213-6](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00213-6)
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review. *PLoS Medicine*, 7(7), e1000316. <https://doi.org/10.1371>
- Hutcheson, F. (1725). *An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue*. London / Dublin.
- Inglehart, R. (1990). *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(6), 1122–1131. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.6.1122>

- Jans-Beken, L., Lataster, J., Peels, D., Lechner, L., & Jacobs, N. (2018). Gratitude, psychopathology and subjective well-being: Results from a 7.5-month prospective general population study. *Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being*, 19(6), 1673–1689. <https://doi.org/10.1007/s10902-017-9893-7>
- Jung, C. G. (1953). *Psychology and alchemy* (R. F. C. Hull, Trans.; 2nd ed.). Princeton University Press.
- Kant, I. (1785). *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* [Groundwork of the Metaphysics of Morals]. Riga: Johann Friedrich Hartknoch.
- Karremans, J. C., Van Lange, P. A. M., & Holland, R. W. (2005). Forgiveness and Its Associations With Prosocial Thinking, Feeling, and Doing Beyond the Relationship With the Offender. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 31(10), 1315–1326. <https://doi.org/10.1177/0146167205274892>
- Kern, M. L. (2022). PERMAH: A useful model for focusing on well-being in schools. In K.-A. Allen, M. J. Furlong, D. Vella-Brodrick, & S. M. Suldo (Eds.), *Handbook of positive psychology in schools: Supporting process and practice* (3rd ed., pp. 12–24). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003013778-3>
- Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., & White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework. *The Journal of Positive Psychology*, 10(3), 262–271. <https://doi.org/10.1080/17439760.2014.936962>
- Kiecolt-Glaser, J. K., & Newton, T. L. (2001). Marriage and health: His and hers. *Psychological Bulletin*, 127(4), 472–503. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.4.472>
- King, L. A., Eells, J. E., & Burton, C. M. (2004). *The Good Life, Broadly and Narrowly Considered*. In P. A. Linley & S. Joseph (Eds.), *Positive psychology in practice* (pp. 35–52). John Wiley & Sons, Inc.. <https://doi.org/10.1002/9780470939338.ch3>
- Klibert JJ, Sturz BR, LeLeux-LaBarge K, Hatton A, Smalley KB, & Warren JC. (2022). Savoring Interventions Increase Positive Emotions After a Social-Evaluative Hassle. *Front Psychol.*, 13:791040. doi: 10.3389/fpsyg.2022.791040
- Kramer, D. A. (2000). Wisdom as a classical source of human strength: Conceptualization and empirical inquiry. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 19(1), 83–101. <https://doi.org/10.1521/jscp.2000.19.1.83>
- Kringelbach, M. L., & Berridge, K. C. (2015). *Brain mechanisms of pleasure: The core affect component of emotion*. In L. F. Barrett & J. A. Russell (Eds.), *The psychological construction of emotion* (pp. 229–248). The Guilford Press.
- Kushlev K, Heintzelman SJ, Lutes LD, Wirtz D, Kanippayoor JM, Leitner D, & Diener E. (2020). Does Happiness Improve Health? Evidence From a Randomized Controlled Trial. *Psychol Sci.*, 31(7):807-821. doi: 10.1177/0956797620919673
- Liébeault, A.-A. (1866). *Du sommeil et des états analogues considérés surtout du point de vue de l'action du moral sur le physique*. Paris: Masson.
- Liotti, M., & Panksepp, J. (2004). *On the neural nature of human emotions and implications for biological psychiatry*. In J. Panksepp (Ed.), *Textbook of Biological Psychiatry* (pp. 33–74). Hoboken, NJ: Wiley.
- Long, K. N. G., Worthington, E. L., Jr., VanderWeele, T. J., & Chen, Y. (2020). Forgiveness of others and subsequent health and well-being in mid-life: A longitudinal study on female nurses. *BMC Psychology*, 8, Article 104. <https://doi.org/10.1186/s40359-020-00470-w>
- Lucas, R. E., & Fujita, F. (2000). Factors influencing the relation between extraversion and pleasant affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(6), 1039–1056. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.6.1039>
- Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1997). *Subjective Happiness Scale* [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t01588-000>
- Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. *Review of General Psychology*, 9(2), 111–131. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.111>

- Mansfield, S. (1997). *Never give in: The extraordinary character of Winston Churchill*. George E. Grant (Editor).
- Martin-Krumm C., & Tarquinio C. (2021). *Grand manuel de psychologie positive : Fondements, théories et champs d'intervention*. Dunod.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Maslow, A. H. (1971). *The Farther Reaches of Human Nature*. New York, NY: Viking Press.
- Mayer, J. D., Caruso, D., & Salovey, P. (1999). Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for an Intelligence. *Intelligence*, 27, 267-298. [http://dx.doi.org/10.1016/S0160-2896\(99\)00016-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0160-2896(99)00016-1)
- Mayo Clinic Staff. (2023). Positive thinking: Stop negative self-talk to reduce stress. Mayo Clinic. <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950>
- Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. *American Psychologist*, 55(1), 56–67. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.56>
- Michalos, A. C. (1991). *Global report on student well-being: Vol. 1. Life satisfaction and happiness*. Springer-Verlag Publishing.
- Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2009). *Flow theory and research*. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), *Oxford handbook of positive psychology* (2nd ed., pp. 195–206). Oxford University Press.
- Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex differences in unipolar depression: Evidence and theory. *Psychological Bulletin*, 101(2), 259–282. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.2.259>
- O'Byrne, K. K., Lopez, S. J., & Petersen, S. (2000, August). Building a theory of courage: A precursor to change? *Paper presented at the 108th Annual Convention of the American Psychological Association*, Washington, DC.
- Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2003). *Circumplex model of marital and family systems*. In F. Walsh (Ed.), *Normal family processes: Growing diversity and complexity* (3rd ed., pp. 514–548). The Guilford Press. https://doi.org/10.4324/9780203428436_chapter_19
- Orwoll, L., & Achenbaum, W. A. (1993). *Gender and the development of wisdom*. In R. J. Sternberg (Ed.), *Wisdom: Its nature, origins, and development* (pp. 65–86). Cambridge University Press.
- Panksepp, J. (1998). *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. New York, NY: Oxford University Press.
- Panksepp, J. (2003a). At the interface of the affective, behavioral, and cognitive neurosciences: Decoding the emotional feelings of the brain. *Brain and Cognition*, 52(1), 4–14.
- Panksepp, J. (2003b). Feeling the pain of social loss. *Science*, 302(5643), 237–239.
- Panksepp, J. (2005). Affective consciousness: Core emotional feelings in animals and humans. *Consciousness & Cognition*, 14(1), 30-80.
- Park, N., & Peterson, C. (2004). Strengths of character and well-being. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 23(5), 603–619. <https://doi.org/10.1521/jscp.23.5.603.50748>
- Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. (2004). Strengths of Character and Well-Being. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 23, 603-619. <http://dx.doi.org/10.1521/jscp.23.5.603.50748>
- Peterson, C. (2000). The future of optimism. *American Psychologist*, 55(1), 44–55. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.44>
- Peterson, C. (2006). *A primer in positive psychology*. Oxford: Oxford University Press.
- Peterson, C. (2008). *Foreword. Handbook of positive psychology*. Oxford: Oxford University Press.
- Peterson, C., & Park, N. (2004). *Classification and Measurement of Character Strengths: Implications for Practice*. In P. A. Linley & S. Joseph (Eds.), *Positive psychology in practice* (pp. 433–446). John Wiley & Sons, Inc.. <https://doi.org/10.1002/9780470939338.ch27>
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification*. Oxford University Press; American Psychological Association.
- Piaget, J. (1932). *The moral judgment of the child*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
- Pietromonaco, P. R., Uchino, B., & Dunkel Schetter, C. (2013). Close relationship processes and health: Implications of attachment theory for health and disease. *Health Psychology*, 32(5), 499–513.

- Pickering, A. D., & Gray, J. A. (1999). *The neuroscience of personality*. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (2nd ed., pp. 277–299). Guilford Press.
- Putman, D. (1997). Psychological courage. *Philosophy, Psychiatry, & Psychology*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.1353/ppp.1997.0008>
- Rachman, S. (1984). Fear and courage. *Behavior Therapy*, 15(1), 109–120. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(84\)80045-3](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(84)80045-3)
- Rashid, T., & Baddar, M. K. A.-H. (2019). *Positive psychotherapy: Clinical and cross-cultural applications of positive psychology*. In L. Lambert & N. Pasha-Zaidi (Eds.), *Positive psychology in the Middle East/North Africa: Research, policy, and practise* (pp. 333–362). Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13921-6_15
- Regan A, Radošić N, & Lyubomirsky S. (2022). Experimental effects of social behavior on well-being. *Trends Cogn Sci.*, 26(11):987-998. doi: 10.1016/j.tics.2022.08.006
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- Salovey, P., Detweiler-Bedell, B. T., Detweiler-Bedell, J. B., & Mayer, J. D. (2008). *Emotional intelligence*. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, & L. F. Barrett (Eds.), *Handbook of emotions* (3rd ed., pp. 533–547). The Guilford Press.
- Salovey, P., Hsee, C. K., & Mayer, J. D. (1993). *Emotional intelligence and the self-regulation of affect*. In D. M. Wegner & J. W. Pennebaker (Eds.), *Handbook of mental control* (pp. 258–277). Prentice-Hall, Inc.
- Schneider, K. J. (2020a). Awe: More than a lab experience — A rejoinder to “Awe: ‘More Than a Feeling’” by Alice Chirico and Andrea Gaggioli. *The Humanistic Psychologist*, 48(1), 100–104.
- Scollon, C. N., & King, L. A. (2004). Is the Good Life the Easy Life? *Social Indicators Research*, 68(2), 127–162. <https://doi.org/10.1023/B:SOCL.0000025590.44950.d1>
- Seligman, L. (1994). *Developmental career counseling and assessment* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
- Seligman, M. E. P. (1991). *Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life*. Pocket Books.
- Seligman, M. E. P. (1994). *What You Can Change and What You Can't: The Complete Guide to Successful Self-Improvement*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Seligman, M. E. P. (2002). *Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment*. Free Press.
- Seligman, M. E. P. (2003). Positive psychology: Fundamental assumptions [Editorial]. *The Psychologist*, 16(3), 126–127.
- Seligman, M. (2011). *Flourish. A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being*. New York, NY: Simon & Schuster.
- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5>
- Seligman, M.E.P., Ernst, R.M., Gillham, J., Reivich, K. and Linkins, M. (2009) Positive Education: Positive Psychology and Classroom Interventions. *Oxford Review of Education*, 35, 293-311.
- Shanafelt, T. D., & Noseworthy, J. H. (2017). Executive Leadership and Physician Well-being: Nine Organizational Strategies to Promote Engagement and Reduce Burnout. *Mayo Clinic Proceedings*, 92(1), 129–146.
- Sheldon, K. M., & Ryan, R. M. (2011). *Positive psychology and self-determination theory: A natural interface*. In V. I. Chirkov, R. M. Ryan, & K. M. Sheldon (Eds.), *Human autonomy in cross-cultural context: Perspectives on the psychology of agency, freedom, and well-being* (pp. 33–44). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9667-8_2
- Smillie, L. D. (2008). What is reinforcement sensitivity? Neuroscience paradigms for approach-avoidance process theories of personality. *European Journal of Personality*, 22(5), 359–384. <https://doi.org/10.1002/per.674>
- Smith, J., & Baltes, P. B. (1990). Wisdom-related knowledge: Age/cohort differences in response to life-planning problems. *Developmental Psychology*, 26(3), 494–505. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.26.3.494>

- Smith, J., Staudinger, U. M., & Baltes, P. B. (1994). Occupational settings facilitating wisdom-related knowledge: The sample case of clinical psychologists. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 62(5), 989–999. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.62.5.989>
- Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. *Psychological Inquiry*, 13(4), 249–275. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1304_01
- Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). *The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 60(4), 570–585. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.4.570>
- Snyder, C.R., & Lopez, S.J. (2003). *Handbook of Positive Psychology*. London: Sage Publications.
- Sommerfeldt, S. L., Schaefer, S. M., Brauer, M., Ryff, C. D., & Davidson, R. J. (2019). Individual Differences in the Association Between Subjective Stress and Heart Rate Are Related to Psychological and Physical Well-Being. *Psychological Science*, 30(7), 1016–1029. <https://doi.org/10.1177/0956797619849555>
- Sternberg, R. J. (1998). Principles of teaching for successful intelligence. *Educational Psychologist*, 33(2-3), 65–72. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3302&3_2
- Tay, L., & Kuykendall, L. (2013). Promoting happiness: The malleability of individual and societal subjective wellbeing. *International Journal of Psychology*, 48(3), 159–176. <https://doi.org/10.1080/00207594.2013.779379>
- Veenhoven, R. (2021). *Daily happiness*. In H. L. Meiselman (Ed.), *Emotion measurement* (2nd ed., pp. 773–793). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821124-3.00024-7>
- Voss, M., Nylén, L., Floderus, B., Diderichsen, F., & Terry, P. D. (2004). Unemployment and Early Cause-Specific Mortality: A Study Based on the Swedish Twin Registry. *American Journal of Public Health*, 94(12), 2155–2161. <https://doi.org/10.2105/AJPH.94.12.2155>
- Walsh, F. (2003). Family resilience: A framework for clinical practice. *Family Process*, 42(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.00001.x>
- Watson, D. (2000). *Mood and temperament*. Guilford Press.
- Webster, J. D. (2003). An exploratory analysis of a self-assessed wisdom scale. *Journal of Adult Development*, 10(1), 13–22. <https://doi.org/10.1023/A:1020782619051>
- Wong, P. T. P. (2011). Positive psychology 2.0: Towards a balanced interactive model of the good life. *Canadian Psychology / Psychologie canadienne*, 52(2), 69–81. <https://doi.org/10.1037/a0022511>
- Woodard, C. R. (2004). Hardiness and the Concept of Courage. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 56(3), 173–185. <https://doi.org/10.1037/1065-9293.56.3.173>
- Worthington, E. L., Jr., Davis, D. E., Hook, J. N., Gartner, A. L., Jennings, D. J. II, Greer, C. L., Van Tongeren, D. R., & Greer, T. W. (2012). *Forgiveness and reconciliation within the psychology of religion and spirituality*. In J. D. Aten, K. A. O'Grady, & E. L. Worthington, Jr. (Eds.), *The psychology of religion and spirituality for clinicians: Using research in your practice* (pp. 275–302). Routledge/Taylor & Francis Group.
- Worthington, E. L., Jr., & Scherer, M. (2004). Forgiveness is an emotion-focused coping strategy that can reduce health risks and promote health resilience: Theory, review, and hypotheses. *Psychology & Health*, 19(3), 385–405. <https://doi.org/10.1080/0887044042000196674>
- Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: The mediating role of self-efficacy and perceived responsibility beliefs. *Contemporary Educational Psychology*, 30(4), 397–417. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2005.05.003>

فهرست

Altruism	إيثار/غيرية
Attachment	تعلق
Authenticity	أصالة
Autosuggestion	إيحاء ذاتي
Behavioral Activation System (BAS)	نظام التنشيط السلوكي
Behavioral Facilitation System (BAS)	نظام التسهيل السلوكي
Behavioral Inhibition System (BIS)	نظام الكف السلوكي
Belongingness	انتماء
Broaden-and-build Theory	نظرية التوسيع والبناء
Bravery	إقدام
Buffering Strengths	نقاط قوة عازلة
Character Strengths	قوى الشخصية
Compassion	شفقة / رحمة
Consciousness	وعي
Courage	شجاعة
Creativity	إبداع
Crystallized Intelligence	ذكاء متبلور
Curiosity	فضول
Decision-making	أخذ/اتخاذ القرار
Deep Immersion	انغماس عميق
Diagnosis	تشخيص
Distress	معاناة نفسية
Emotional Intelligence	ذكاء انفعالي
Emotional States	حالات انفعالية
Eudaimonia	أودايمونيا/سعادة حقيقية
Explanatory Style	أسلوب تفسيري
Factual Knowledge	معرفة واقعية
Fairness	إنصاف
Flexibility	مرونة
Flourishing	ازدهار
Fluid Intelligence	ذكاء سائل
Flourishing	ازدهار
Flow	تدفق
Forgiveness	تسامح
Good Life	حياة طيبة
Gratitude	امتنان
Happiness	سعادة
Hedonia/Hedonism	نزعة المتعة/اللذة
Hierarchy of Needs	هرم الحاجات
Honesty/Honor	شرف
Hope	أمل
Hostility	عدائية
Human Potential	إمكانات إنسانية
Humility	تواضع
Insight	استبصار
Joy	فرح
Judgment	حكم
Learned Optimism	تفاؤل مكتسب
Life Meaning	معنى الحياة
Life Satisfaction	رضا عن الحياة
Life Style	أسلوب/نمط حياة
Limbic System	نظام حوفي
Love of Learning	حب التعلم
Magnificence	روعة

Maturity	نضج
Moral Courage	شجاعة أخلاقية
Motivation	حافزية/دافع
Nikki Principle	مبدأ نيكي
Open Communication	تواصل منفتح
Openness	انفتاح
Optimal Functioning	اشتغال أمثل
Paralimbic System	نظام شبه حوفي
Peak Performance	أداء فائق
Perseverance	مثابرة
Perspective	منظور/رؤية
Physical Courage	شجاعة جسدية
Positive Family	أسرة إيجابية
Positive Individual Traits	سمات فردية إيجابية
Positive Institutions	مؤسسات إيجابية
Positive Interpersonal Relationships	علاقات بيشخصية إيجابية
Positive Society	مجتمع إيجابي
Positive Subjective Experiences	تجارب ذاتية إيجابية
Positive Psychotherapy (PPT)	علاج نفسي إيجابي
Positive Thinking	تفكير إيجابي
Positive Thinking Scale	مقياس التفكير الإيجابي
Positive Workplace	مكان عمل إيجابي
Prefrontal Cortex	قشرة قذبية
Prevention	وقاية
Procedural Knowledge	معرفة إجرائية
Process/Activity Theory	نظرية العملية/النشاط
Process-oriented	مركز على السيرورة
Psychological Courage	شجاعة نفسية
Psychological-Mindedness	تبصر - نفسي
Relativism	نسبية
Resilience	مرونة نفسية
Resources	موارد
Responder	مستجيب
Satisfaction With Life Scale	مقياس الرضا عن الحياة
Science of Human Strength	علم القوة الإنسانية
Self: Actualization	تحقيق الذات
Self-focused	تركيز على الذات
Self-regulation	تضبيب ذاتي
Sensitivity	حساسية
Social Intelligence	ذكاء اجتماعي
Spirituality	روحانية
Strength	قوة
Subjective Happiness Scale	مقياس السعادة الذاتية
Teamwork	عمل جماعي
Temperance	اعتدال
Transcendance	سمو/تعالى
Thought-Action Repertoire (TAR)	سجل الأفكار والأفعال
Uncertainty	لايقين
Unconscious Motivations	دوافع لاواعية
Virtue	فضيلة
Vital Courage	شجاعة حيوية
Well-being	رفاهية
Wisdom	حكمة
Zest	إقبال/حماس